

Q-LCA - Forschungsdatenbericht

zum Forschungsprojekt

Q-LCA. Analyse der ökologischen Auswirkungen unterschiedlicher Siedlungstypen in Neubauquartieren über ihren Lebenszyklus

Michael Prytula

Tim Rieniets

Jana Hack

Joachim Rosenberger

Luzia Stallmann

Niclas Gebhardt

FH;P Fachhochschule Potsdam
University of Applied Sciences

**1 1
1 0 2
1 0 0 4** Leibniz
Universität
Hannover

Q-LCA - Forschungsdatenbericht

zum Forschungsprojekt

Q-LCA. Analyse der ökologischen Auswirkungen unterschiedlicher Siedlungstypen in Neubauquartieren über ihren Lebenszyklus

Autorinnen und Autoren

Prof. Dr. Michael Prytula
Prof. Tim Rieniets
Jana Hack, M. Sc.
Dr. Joachim Rosenberger
Luzia Stallmann, B. Sc
Niclas Gebhardt, M. Sc.

Das Forschungsprojekt „Q-LCA. Analyse der ökologischen Auswirkungen unterschiedlicher Siedlungstypen in Neubauquartieren über ihren Lebenszyklus“ ist ein Projekt der Leibniz Universität Hannover und der Fachhochschule Potsdam.

rieniets@staedtebau.uni-hannover.de
michael.prytula@fh-potsdam.de

Redaktion und Gestaltung

Michael Prytula, Fachhochschule Potsdam
Stand Dezember 2025

Zitierweise

Prytula, M., Rieniets, T., Hack, J., Rosenberger, J., Stallmann, L., Gebhardt, N., 2025: Q-LCA. Forschungsdatenbericht
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17866716>

Diese Publikation ist Teil des Forschungsprojektes Q-LCA. Analyse der ökologischen Auswirkungen unterschiedlicher Siedlungstypen in Neubauquartieren über ihren Lebenszyklus.

Dieses Projekt wurde gefördert vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Auftrag des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) aus Mitteln des Innovationsprogramms Zukunft Bau.

Aktenzeichen: 10.08.18.7-22.28

Projektlaufzeit: 12.2022 bis 04.2025

Inhaltsverzeichnis

Projektkontext und Ziele des Forschungsdatenmanagements	4
1. Projektkontext und Forschungsziele	4
2. Forschungsfragen	4
3. Forschungsmethodik	5
4. Forschungsergebnisse und Dissemination	6
5. Zielsetzung des Forschungsdatenmanagements	7
FD1_Siedlungsdaten: Auswertung des empirischen Siedlungsgeschehens	9
1.1 Kurzbeschreibung	9
1.2 Tabelleninhalte	10
FD2_Oekobilanzkennwerte: Ökobilanzkennwerte zu Bauteilen	11
2.1 Kurzbeschreibung	11
2.2 Inhalte der Datensammlung	11
FD3_Bilanzierungstool: Bilanzierungstool (Haupttabelle)	12
3.1 Kurzbeschreibung	12
3.2 Übersicht zu den Tabellenblättern	13
3.3 Verwendungen von Codes und deren Verknüpfungen	13
3.4 Häufige verwendete Formeln und deren Funktionen	17
3.5 Fehlerbehebung	19
FD4_Dashboards_ Informationsvisualisierungen: Dashboards zur Informationsvisualisierung	20
4.1 Kurzbeschreibung	20
4.2 Tabelleninhalte	20
Anhang 1	
Datenmanagementplan	
Anhang 2	
Screenshots von Tabellenblätter in FD 3_Bilanzierungstool	

Projektkontext und Ziele des Forschungsdatenmanagements

1. Projektkontext und Forschungsziele

Der vorliegende Forschungsdatenbericht umfasst alle vorliegenden Forschungsdaten und erläutert kurz, wie diese im Forschungsprojekt *Q-LCA- Analyse der ökologischen Auswirkungen unterschiedlicher Siedlungstypen in Neubauquartieren* entstanden und eingesetzt wurden. Das Forschungsprojekt wurde vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Auftrag des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) aus Mitteln des Innovationsprogramms Zukunft Bau gefördert.

Zuwendungszweck und Förderziele lagen darin, die beanspruchten Stoffströme, die Energieverbräuche einschließlich der grauen Energie und die damit verbundenen Emissionen unterschiedlicher, gängiger Neubauesiedlungstypen durch eine ganzheitliche Lebenszyklusanalyse zu ermitteln und zu vergleichen. Als Voraussetzung zur Bewertung der Siedlungsstrukturen war ein validiertes Bilanzierungsmodell und -werkzeug (Bilanzierungstool) zu erstellen, mit dem exemplarische Bilanzierungen von Siedlungstypen durchgeführt werden können und das zur Untersuchung weiterer bau- und infrastrukturtechnischer Varianten dienen sollte (morphologischer Baukasten). Das Bilanzierungstool ermöglicht die Wechselwirkungen zwischen städtebaulicher Struktur, Gebäudetypologie, Bauweise, Energiekennwert und Wärmeversorgung systematisch zu analysieren, um Handlungsempfehlungen für Entscheidungstragende bei der Entwicklung von Neubauesiedlungen abzuleiten.

2. Forschungsfragen

Vor diesem Hintergrund wurde in dem Forschungsprojekt vorrangig untersucht, ob die technische und verkehrliche Infrastruktur relevante Beiträge zu den Treibhausgasemissionen – dargestellt als Erderwärmungspotenzial (Global Warming Potential, GWP) gemessen in CO₂-Äquivalenten, – einer Neubauesiedlung beitragen, welchen Einfluss die räumlichen Ausprägungen von Siedlungsstrukturen darauf haben und wo gegebenenfalls Optimierungspotenziale liegen.

Die zentrale Forschungsfrage lautete: Welche Energiebedarfe, Treibhausgaspotenziale und andere ökologische Auswirkungen haben unterschiedliche Siedlungstypen über ihren Lebenszyklus unter Berücksichtigung der Prozessketten sämtlicher Hoch-, Tiefbau- und Infrastrukturmaßnahmen bei neuen Quartiersentwicklungen?

Zur Beantwortung dieser Frage wurde das betrachtete Gesamtsystem in Teilsysteme untergliedert und hinsichtlich weiterer Fragenkomplexe untersucht:

1. Welche städtebaulichen und architektonischen Strukturmerkmale sind für die Siedlungsentwicklungen der vergangenen Jahre typisch?
2. Wie wirkt sich die Wahl der Siedlungsstruktur auf das Gesamt-GWP einer Siedlung im Verhältnis zu anderen Entscheidungen wie beispielsweise der Standortwahl, der Wahl des Energieträgers oder der Gebäudequalität aus?
3. Welcher GWP-Anteil entfällt auf die verschiedenen Teilsysteme wie Gebäude, Infrastrukturen und Energiesysteme sowie die Betriebsenergie in Abhängigkeit verschiedener Energiestandards, Wärmeversorgungssystemen und Konstruktionsweisen an der Gesamtbilanz verschiedener Siedlungstypen?
4. Was sind geeignete räumliche und zeitliche Systemgrenzen, um die zentrale Forschungsfrage zu beantworten und wie beeinflussen die gewählten Systemgrenzen und andere Vorannahmen die Bilanzierungsergebnisse?

5. Welche Erkenntnisse lassen sich im Kontext des umweltpolitischen Ziels einer ab 2045 CO₂-neutralen Gesellschaft in Deutschland und der damit verbundenen Dynamik der Dekarbonisierung des Energiesystems durch eine zeitlich aufgelöste Darstellung der Bilanzierungsergebnisse gewinnen? Sind graue Energie und GWP auch zukünftig noch aussagekräftige Umweltindikatoren oder müssten andere Indikatoren Berücksichtigung finden?
6. Zu welchem Zeitpunkt und auf welche Weise können die Untersuchungsergebnisse in zukünftige Planungen von Neubauquartieren am effektivsten einfließen? Welche Steuerungsinstrumente sind für kommunale Entscheidungsträger erforderlich und geeignet?

3. Forschungsmethodik

Zu Beantwortung dieser Fragen wurde zunächst eine empirische Analyse des Siedlungsgeschehens in Deutschland zwischen 2010 und 2020 durchgeführt. Es wurden 128 Neubausiedlungen erhoben, von denen 104 Siedlungen hinsichtlich ihrer städtebaulichen und hochbaulichen Merkmale systematisiert. Die Auswahlkriterien und Auswertungsmerkmale sind unter FD1 – Siedlungsdaten sowie in Kapitel 4 des Forschungsberichts (S. 45 ff) ausführlich beschrieben.

Auf dieser Grundlage wurde ein morphologisches Modell entwickelt, das Siedlungssegmente von 100 m × 100 m definiert und zu idealtypischen Siedlungstypen von jeweils sechs Siedlungssegmente (6 x 100 m × 100 m = 6 Hektar) aggregiert. Dieses induktive Vorgehen reduziert die strukturelle Komplexität realer Siedlungen und ermöglicht zugleich vergleichende Analysen.

Parallel dazu wurden die städtebaulichen, infrastrukturellen und konstruktiven Einflussparameter einer Siedlung erfasst und deren Wirkungsbeziehungen in ein Bilanzierungsmodell übersetzt. Durch die Kombination von sechs zentralen Parametern – Gebäudetyp, Dichte, Erschließungstyp, Bauweise, Energiekennwert und Wärmeversorgung – wurden mit dem Modell 972 Siedlungsvarianten generiert und berechnet (Abbildung 1).

Abbildung 1:

Verfahren zur Modellentwicklung und vereinfachte Darstellung des Bilanzierungsmodells mit den wichtigsten Systemparametern und weiteren Einflussgrößen (Quelle: Forschungsbericht Abbildung 9, S. 41)

Die Ökobilanzierung erfolgte nach den einschlägigen Normen (DIN EN 15804/15978) und erfasste die Lebenszyklusphasen der Herstellungs- und Errichtungsphase (A1-A5), der Nutzungsphase (B1-B6) sowie der Entsorgungsphase (C1-C4) über 50 Jahre – soweit wie die Daten über die ÖKOBAUDAT bereitgestellt wurden. Als zentrale Wirkungskategorie wurde für die 972 Siedlungsvarianten das Treibhauspotenzial (GWP) ermittelt und vergleichend ausgewertet. Die Ergebnisse wurden sowohl flächenbezogen (kg CO₂-Äq./m² NRF * a) als auch personenbezogen (kg CO₂-Äq./Person * a) ausgewiesen, um unterschiedliche Dichte- und Belegungsstrukturen adäquat abzubilden.

4. Forschungsergebnisse und Dissemination

Die Forschungsergebnisse sind in vier Veröffentlichungen dokumentiert und umfassen

- den **Forschungsbericht** für das BBSR (1),
- eine **Handreichung für die Planungspraxis** mit städtebaulichem Schwerpunkt (2),
- den **Transferbericht** für das BBSR (3) sowie
- den hier vorliegenden **Forschungsdatenbericht** (4).

Die Berichte adressieren unterschiedliche Zielgruppen und unterscheiden sich daher in Umfang und den Schwerpunkten der dargestellten Inhalte. Durch die gewählte Methodik und der damit geschaffenen Forschungsergebnisse bietet Q-LCA eine transparente, reproduzierbare Bewertungsgrundlage für kommunale Planung, Politik und Forschung.

(1) Prytula, M.; Rieniets, T.; Rosenberger, J.; Hack, J.; Stallmann, L.; Gebhardt, N., 2025: Q-LCA: Analyse der ökologischen Auswirkungen unterschiedlicher Siedlungstypen in Neubauquartieren über ihren Lebenszyklus. BBSR-Online-Publikation 51/2025. Bonn. <https://doi.org/10.58007/f371-1157>

(2) Rieniets, T., Rosenberger, J., Prytula, M., Hack, J., 2025: Q-LCA. Städtebauliche Merkmale einer klimaorientierten Quartiersplanung. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17866335>

(3) Prytula, M., Rieniets, T., Rosenberger, J., Hack, J., Stallmann, L., Gebhardt, N., 2025: Quartiersökobilanz. Lebenszyklusvergleich der Treibhausgasemissionen von Siedlungsstrukturen. Herausgeber: BBSR – Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Zukunft Bau – Forschung KOMPAKT 4/2025. Bonn. <https://doi.org/10.58007/emv5-v885>

(4) Prytula, M., Rieniets, T., Rosenberger, J., Hack, J., Stallmann, L., Gebhardt, N., 2025: Q-LCA. Forschungsdatenbericht. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17866716>

Weitere Publikationen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorliegen:

Hack, J., Prytula, M., Rieniets, T., Rosenberger, J., 2025: Life Cycle Assessment for Urban Planning: A Modular Approach to Integrating Buildings and Infrastructure. Circ.Econ.Sust. (2025). Springer. <https://doi.org/10.1007/s43615-025-00671-8>

Rieniets, T., Rosenberger, J. 2025: Klimafaktor Straße. Empfehlungen für eine Siedlungsplanung der Zukunft. In: Unimagazin. Forschungsmagazin der Leibniz Universität Hannover, Ausgabe 03/04.2025: 44-47 https://www.uni-hannover.de/fileadmin/luh/content/alumni/unimagazin/2025_Mobilitaet/Unimagazin_3-4_2025_hochaufgeloest_1_.pdf

5. Zielsetzung des Forschungsdatenmanagements

Der Forschungsdatenbericht dokumentiert die Modellannahmen, die Systemgrenzen und die Datengrundlagen zum Forschungsprojekt. Hier sind sämtliche erhobenen, erzeugten und weiterverarbeiteten Datensätze dokumentiert, um Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit sowie die Anschlussfähigkeit der Ergebnisse an andere Forschungen sicherzustellen. Darüber hinaus werden die Maßnahmen zur Qualitätssicherung, Archivierung und Nachnutzung der Daten gemäß den Leitlinien der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) beschrieben.

Die strukturierte Dokumentation der Datengrundlagen, Modellannahmen und Berechnungslogiken soll eine überprüfbare und reproduzierbare Bewertung der ökologischen Auswirkungen unterschiedlicher Siedlungstypen ermöglichen. Jede Variable ist definiert und mit einer Einheit versehen.

Die Archivierung der Daten erfolgt über das Forschungsdatenrepositorium Zenodo. Für die Datenpflege, Dokumentation und Archivierung ist die Projektleitung verantwortlich. Eine Kontaktadresse wird im Repositorium hinterlegt. Versionsänderungen werden dokumentiert. Die Daten enthalten keine personenbezogenen Informationen und werden mindestens 10 Jahre vorgehalten. Die Veröffentlichung erfolgt unter der Lizenz CC BY 4.0. Eine Nachnutzung der Daten ist möglich

- als Entscheidungsunterstützung für kommunale Planungsprozesse,
- für die Erstellung Vergleichsstudien im Kontext der Dekarbonisierung,
- für die wissenschaftliche Weiterentwicklung der Quartiersökobilanzierung.

Im Projekt wurden vier zentrale Datensammlungen (Forschungsdaten, FD) erzeugt, deren Verknüpfungen miteinander sowie die internen Verknüpfungen im Bilanzierungstool (FD 3) in einem Diagramm dargestellt sind (Abbildung 2, Seite 8). Die Forschungsdaten sind in den folgenden InKapiteln ausführlicher beschrieben.

- FD 1_Siedlungsdaten
Datenformat: Excel
- FD 2_Oekobilanzkennwerte
Datenformate: CSV, PDF und XML
- FD 3_Bilanzierungstool (Haupttabelle)
Datenformat: Excel
- FD 4_Dashboards_Informationsvisualisierungen
Datenformat: Excel

6. Datenmanagementplan

Ein Datenmanagementplan (DMP) liegt dem Forschungsdatenbericht in Anhang 1 bei.

Abbildung 2:

Diagrammatische Darstellung der Verknüpfung der vier Forschungsdatensammlungen mit einer vereinfachten Darstellung der internen Verknüpfungen des Bilanzierungstools (FD 3_Bilanzierungstool).

FD1_Siedlungsdaten: Auswertung des empirischen Siedlungsgeschehens

1.1 Kurzbeschreibung

Ziel der empirischen Erhebung war es, einen Überblick über das aktuelle Siedlungsgeschehen in Deutschland zu gewinnen. Besonderes Interesse galt dabei jenen hochbaulichen und städtebaulichen Merkmalen der Siedlungen, von denen anzunehmen war, dass sie signifikante Auswirkungen auf die Ökobilanz haben würden und die daher in der Modellbildung berücksichtigt werden sollten (Forschungsbericht, S. 45).

Die Datenerhebung erfolgte durch eine systematische Analyse realisierter Neubausiedlungen und erfolgte anhand veröffentlichter Planunterlagen, kommunaler Dokumentationen sowie Fachpublikationen nach folgenden Auswahlkriterien:

- Baubeginn zwischen 2010 und 2020
- Mindestens 250 Wohneinheiten
- Wohnnutzung im Kernbereich (max. 5 % Nicht-Wohnnutzung)
- Repräsentation aller 16 Bundesländer

Insgesamt wurden 128 Siedlungen erfasst, davon konnten 104 Siedlungen mit hinreichend guten Planunterlagen ausgewertet werden (Grundgesamtheit) und in einer Datenbank zusammengefasst werden. Im Weiteren wurden diese Siedlungen nach folgenden städtebaulichen Strukturmerkmalen ausgewertet:

- Lagemerkmale (nach Bundesländer)
- Stadtgröße (Klein-, Mittel- und Großstädte)
- Innen- oder Außenentwicklung
- Erschließungstyp (Gitter, Schlaufe, Sackgasse)
- Gebäudetyp (Einfamilienhaus, Doppelhaus, Reihenhaushaus, Zeile, Punkthaus, Block/Winkel)
- Dichtegrad (gering, mittel, hoch).

Die Ergebnisse der Auswertung und Interpretationen sind vor allem in Kapitel 4 des Forschungsberichts (S. 48 und 49, Tabelle 1, Seite 10) sowie in der Handreichung für die Planungspraxis mit städtebaulichem Schwerpunkt dargestellt.

1.2 Tabelleninhalte

Die Tabelle enthält ein Tabellenblatt mit nummerierten Projektbezeichnungen der untersuchten Siedlungen und deren Auswertung nach folgenden städtebaulichen und konstruktiven Strukturmerkmalen:

- Stadtgröße
- Innen- oder Außenentwicklung
- (voraussichtliches) Jahr der Baufertigstellung
- Erschließung
- (Un-)bebaute Fläche
- Freifläche
- Gesamte Grundfläche der Gebäudetypen
- Städtebauliche Kennwerte (GRZ, GFZ)
- Gesamtes Bauvolumen
- Gesamtanzahl der jeweiligen Gebäudetypen
- Durchschnittliche Geschossigkeit der Gebäudetypen
- Anzahl Nutzung
- Anzahl Ausrichtung (Himmelsrichtung der Fassaden)
- Anzahl der Wohneinheiten
- Anzahl Dachform (Flachdach, Staffelgeschoss, geneigte Dächer)
- Anzahl Stellplätze
- Material/Bauweise
- Austrittsfläche

FD2_Ökobilanzkennwerte: Ökobilanzkennwerte zu Bauteilen

2.1 Kurzbeschreibung

Für die Ermittlung der Umweltwirkungen wurde mit eLCA gearbeitet. eLCA ist ein kostenloses und frei zugängliches Ökobilanzierungstool, das vom BBSR entwickelt wurde und unterhalten wird. In dem Tool können von einem zu bilanzierenden Objekt die Mengengerüste eingegeben und mit Daten zu den Umweltwirkungen der jeweils verwendeten Materialien der Konstruktionselemente verknüpft werden. Diese Daten werden aus der ÖKOBAUDAT bereitgestellt und stetig aktualisiert und ergänzt. Der kostenfreie Zugang ist ein großer Vorteil zur allgemeinen Nutzung von Ökobilanzierungen, hat aber auch einen begrenzten Umfang an vorhandenen Materialdaten und technischen Systemen. Eine detaillierte Datenkritik ist in Kapitel 6.4.4 des Forschungsberichts (S. 87) zu finden.

Für alle konstruktiven Parameter wurden in eLCA die Bauteile für Fassade, Dächer, Decken, Innenbauteile etc. in Abhängigkeit der konstruktiven oder energietechnischen Anforderungen differenziert konfiguriert, und der GWP-Kennwert für die jeweils passende Einheitsmenge (1 m², 1 lfm etc.) berechnet. Für die Ökobilanzierung wurden folgende Datenquellen genutzt:

- ÖKOBAUDAT
- eLCA-Modul
- Normen DIN EN 15804 und DIN EN 15978
- Literaturbasierte Annahmen zu Nutzungsdauer, Belegungsdichte und Stellplatzschlüssel

2.2 Inhalte der Datensammlung

In dieser Datensammlung sind Informationen zu 62 Bauteilen oder Bauteilvarianten dokumentiert, die in dem Ökobilanzierungstool eLCA modelliert wurden. Die Datensammlung umfasst 144 Dateien (3 x 48) für 48 modellierte Bauteile, da einige Bauteilvarianten im Modell mehrfach verwendet wurden. Die hierdurch ermittelten Ergebnisse für das GWP der jeweiligen Bauteile wurden in das Bilanzierungstool (FD3) in Tabellenblatt 5 - Materialdaten übernommen.

Die Daten liegen in drei Dateiformaten vor:

- XML (Extensible Markup Language) zur Modellierung der Daten in eLCA,
- CSV (offenes Austauschformat) mit tabellarischer Dokumentation der Konstruktionsvorgaben und den daraus resultierenden Umweltwirkungen,
- PDF/A (Dokumentation) mit Dokumentation der Konstruktionsvorgaben und den daraus resultierenden Umweltwirkungen differenziert nach den Lebenszyklusphasen A-D eines Gebäudes gem. DIN EN 15804 - Herstellungs- und Errichtungsphase (A), Nutzungsphase (B), Entsorgungsphase (C) und ggf. Gutschriften und Belastungen (D) sowie der verwendeten Version der ÖKOBAUDAT.

FD3_Bilanzierungstool: Bilanzierungstool (Haupttabelle)

3.1 Kurzbeschreibung

Das Bilanzierungstool die zentrale Datei für das Forschungsprojekt, mit der die Treibhausgasemissionen von 972 Siedlungsvarianten ca. 60.000 Datenpunkte ermittelt wurden. Das Tool besteht aus eine Excel-Tabelle mit 17 Tabellenblättern, die nach drei Funktionsbereichen zu unterscheiden sind (Abbildung 2, Seite 8):

1. Interface zur Dateneingabe und Datenausgabe,
2. Rechenkern und
3. Darstellungen der Rechenergebnisse.

Das Interface zur Dateneingabe und Datenausgabe ermöglicht eine schnelle, überschlägige Ermittlung des GWP ein zu planenden oder bereits realisierten Siedlung (vergl. Kapitel 8 im Forschungsbericht, S. 142).

Im Rechenkern sind Flächen- und Mengenangaben zu den relevanten Siedlungsparametern hinterlegt (Tabellenblatt 4 - Flächen), die mit den dazugehörigen Umweltwirkungen der Bauteile verknüpft (Tabellenblatt 5 - Materialdaten) die Gesamtemissionen und Umweltwirkungen ergeben.

Die Flächen und Mengenangaben wurden durch die Modellierung der idealtypischen Siedlungssegmente ermittelt, die wiederum auf den Auswertungsergebnissen aus der Siedlungserhebung beruhen. Aus den empirisch identifizierten Siedlungsbereichen wurden standardisierte Segmente mit einer Fläche von 100 × 100 m entwickelt. Diese Segmentgröße ermöglicht eine Reduktion der Komplexität bei gleichzeitiger struktureller Vergleichbarkeit. Jedes Segment umfasst:

- Verkehrsfläche
- Gebäudetyp mit einheitlicher Geschossigkeit
- Dachform
- angenommene unterirdische Flächen

Die Segmente wurden zu idealtypischen Siedlungen aggregiert. Aus 54 idealtypischen Siedlungstypen entstanden durch Variation der technischen Parameter 972 Varianten. Die Berechnung erfolgte dann in einem parametrischen Excel-Modell, in dem alle Mengengerüste, Emissionsfaktoren und Verknüpfungen im Bilanzierungstool dokumentiert sind. Das Berechnungstool enthält:

- kommentierte Tabellenblätter
- eindeutige Parameterdefinitionen
- transparente Formelbezüge

Die Qualitätssicherung umfasste:

- Plausibilitätsprüfung der Mengengerüste
- Konsistenzprüfung der Variantenbildung

- Vergleich ausgewählter Ergebnisse mit Referenzstudien
- Sensitivitätsanalysen zu Belegungsdichte und Energiekennwert

Unsicherheiten ergeben sich insbesondere aus:

- Vereinfachungen bei unterirdischen Flächen
- Annahmen zur Tiefgaragenbemessung
- reduzierte Variantenvielfalt der bilanzierten baukonstruktiven und gebäudetechnischen Ausführungen.

Diese Einschränkungen werden auch im Forschungsbericht diskutiert (Kapitel 3.3.3, S.43 und 6.4.3, S.87).

3.2 Übersicht zu den Tabellenblättern

Die Haupttabelle enthält neben dem Titelblatt 17 Tabellenblätter mit verschiedenen, miteinander verknüpften Projektdaten, siehe Übersicht in Tabelle 1 (Seite 14). Zur Veranschaulichung der Inhalte sind in Anhang 2 „Screenshots von Tabellenblätter in FD 3_Bilanzierungstool“ Ausschnitte der Tabellenblätter dargestellt.

3.3 Verwendungen von Codes und deren Verknüpfungen

Im Folgenden sind die in Excel verwendeten Kodierungen (Codes) zur Charakterisierung der Siedlungsvarianten und deren Verknüpfungen sowie häufig verwendete Formeln und deren Funktionen beschrieben. Das dient dazu, die Syntax der Verknüpfungen nachvollziehen und ggf. durch weitere Bilanzierungsparameter oder Konstruktionsvarianten erweitern zu können.

1. Im Bilanzierungstool sind die meisten Tabellenblätter mit Hilfe von verschiedenen Codes miteinander verknüpft. Die Codes sind in den Tabellenblättern „2- Eingabe“ und „3-Ergebnis“ teilweise durch weiße Schrift versteckt (Abbildung 3).

Abbildung 3:
Ausschnitt aus Tabellenblatt 3 – Siedlung_Ergebnis mit Darstellung der versteckten Codes.

		EHSc			
Kennwert		Siedlungsbereich			
		Fläche (ha):	5,6	1,0	0,3
		Einheit	Einfamilienhaus-Holzbaweise-30 kWh-LW Wärmepumpe-Hoch-Schleufe	Zellenhaus-Holzbaweise-30 kWh-LW Wärmepumpe-Hoch-Schleufe	Doppelhaus-Holzbaweise-30 kWh-LW Wärmepumpe-Hoch-Schleufe
Ergebnisse nach KGs	GWP für Konstruktion (KG 300)	kg CO ₂ -Äqv.	77.182	45.905	5.821
	GWP-Anteil Konstruktion (KG 300)	%	44%	36%	44%
	GWP für Gebäudetechnik (KG 400)	kg CO ₂ -Äqv.	14.294	12.477	1.017
	GWP-Anteil Gebäudetechnik (KG 400)	%	8%	10%	8%
	GWP für gesamte Geb.-Erschliessung (KG 500)	kg CO ₂ -Äqv.	17.637	23.008	1.038
	GWP-Anteil Infrastruktur (KG 500)	%	10%	18%	8%
	GWP für Wärmeversorgung (B6)	kg CO ₂ -Äqv.	65.719	45.619	5.238
	GWP für Nutzstrom	kg CO ₂ -Äqv.	0	0	0
	Anteil Wärmeversorgung	%	38%	36%	40%
	Anteil Nutzstrom	%	0%	0%	0%
Anteil der Kostengruppen am GWP des Teilbereichs	%				

Tabelle 1:
Übersicht aller Tabellenblätter im Bilanzierungstool (Haupttabelle)

Bezeichnung des Tabellenblatts	Inhalte des Tabellenblatts
Titelblatt	Titel, Verfasser und Fördermittelgeber des Forschungsprojekts, enthält einen tabellarischen Überblick zu allen Tabellenblättern
01 - Darstellungen	Grafische Darstellungen der bilanzierten Siedlungsvarianten
02 - Siedlung_Eingabe	Eingabe der 6 Parameter; definiert welche Kombinationen in (3) ausgegeben werden.
03 - Siedlung_Ergebnis	Gibt mit Hilfe des Siedlungscode diejenigen Werte aus (8), (11), (12) und (14) aus, welche in (2) angefragt wurden.
04 - Flächen	Enthält alle Flächen- und Mengenwerte, die in (7) und (8) mit (5) multipliziert werden.
05 - Materialdaten	Enthält Wirkungsfaktoren (erhoben in eLCA) , die in (7) und (8) mit (4) multipliziert werden
06 - Gebäudebetrieb	Enthält nur Werte für Haushaltsstrom; Verknüpfung mit (7) und (8)
07 - Abs_Kod_Matrix_Segment	Berechnet Menge (4) x Wirkfaktor (5) auf 1 ha Fläche mit dem Segmentcode
08 - Abs_Kod_Matrix_Siedlung	Berechnet Menge (4) x Wirkfaktor (5) auf 6 ha Fläche mit dem Siedlungscode
09 - NGF_Kod_Matrix_Siedlung	Teilt (6) durch die jeweilige NGF aus (2) mit dem Siedlungscode
10 - Abs_Matrix_Siedlung	Stellt Ergebnisse von (8) als übersichtliche Matrix dar
11 - NGF_Matrix_Siedlung	Stellt Ergebnisse von (7) als übersichtliche Matrix dar
12 - Pers_Matrix_Siedlung	Teilt (8) durch die jeweilige Persanzahl aus (4) mit dem Siedlungscode
13 - NUF_Matrix_Siedlung	Teilt (8) durch die jeweilige NUF aus (4) mit dem Siedlungscode
14 - WE_Matrix_Siedlung	Teilt (8) durch die jeweilige Anzahl WE aus (4) mit dem Siedlungscode
15 - NGF_Diagramme_häufig. Siedlung	Gibt Tabellen und Diagramme zum GWP/m ² NRF am Beispiel der häufigsten Parameterkombination aus und analysiert sie textlich.
16 - NGF_Diagramme_Mittelwert.Siedlung	Gibt Tabellen und Diagramme zum GWP/m ² NRF anhand der Mittelwerte aller 972 Varianten aus und analysiert sie textlich.
17 - Pers_Diagramme_Mittelwert.Siedlung	Gibt Tabellen und Diagramme zum GWP/Pers anhand der Mittelwerte aller 972 Varianten aus und analysiert sie textlich.

2. Es gibt fünf unterschiedliche Codes, die sich auf verschiedene Daten oder Kennwerte beziehen. Die Bedeutung der Codes und deren Zusammensetzung sind in Abbildung 4 dargestellt.

Abbildung 4:

Ausschnitt aus Tabellenblatt 8 -Abs_Kod_Matrix_Siedlung mit Darstellung der Bedeutungen Codes und ihrer Verknüpfungsfunktionen.

3. Der Siedlungs-Code beruht auf der Parameterstruktur des Bilanzierungsmodells und setzt sich aus den Kürzeln (Anfangsbuchstaben oder numerischer Kennwert) der sechs zentralen Parametern zusammen (Abbildung 5):

1. Gebäudtyp (EFH, DH, RH, Punkt, Zeile, Block/Winkel)
2. Bauweise (Holz / mineralisch)
3. Energiekennwert (15 / 30 / 70 kWh/m²a)
4. Wärmeversorgung (LW-Wärmepumpe / Erdgas / kaltes Nahwärmenetz)
5. Dichtegrad
6. Erschließungstyp

Abbildung 5:

Ausschnitt aus Tabellenblatt 2 - Siedlung_Eingabe mit exemplarischer Darstellung eines Siedlungs-Codes

Eingabe allgemeine Projektdaten

Anleitung:

- 1) Unterscheidbare Teilbereiche der Siedlung festlegen und ausmessen. 2) Teilbereiche anhand der Flächen sowie der 6 Gebäude- und Infrastrukturparameter modellieren. 3) Nutzstrom in der Berechnung in- oder exkludieren
- 4) Das Ökobilanzergebnis dem Reiter "Ergebnis" entnehmen

Kennwert	Siedlungsbereich 1	Siedlungsbereich 2	Siedlungsbereich 3	Siedlungsbereich 4	Siedlungsbereich 5	Siedlungsbereich 6	
Nutzungsdauer (Jahre)	50						
Fläche (ha)	1	1	1	1	1	1	
Gebäude	Gebäudtyp	Block/Winkel	Reihenhaus	Doppelhaus	Punkthaus	Einfamilienhaus	Einfamilienhaus
	Bauweise	Holzbauweise	Holzbauweise	Holzbauweise	Holzbauweise	Holzbauweise	Holzbauweise
	Energiebedarf (kWh)	15 kWh	70 kWh				
	Versorgungsart	LW Wärmepumpe	LW Wärmepumpe	Erdgas	LW Wärmepumpe	LW Wärmepumpe	LW Wärmepumpe
Infrastruktur	Dichte	Hoch	Mittel	Hoch	Mittel	Gering	Gering
	Erschließungstyp	Gitter	Sackgasse	Sackgasse	Sackgasse	Gitter	Sackgasse
Inkl. Nutzstrom	Nein						
	BH15LHG1	RH15LMSa	DH15EHSa	PH15LMSa	EH15LGG1	EH70LGSa	

Block **Holz** **15 kWh** **LW Wärmepumpe** **Hoch** **Gitter**
 =Block/Winkel = Holzbauweise = Energiekennwert = Versorgungsart = Dichte = Erschließungstyp

4. Die meisten Codes, wie z.B. der zentrale „Siedlungs-Code“, nutzen den SVERWEIS für die Verknüpfung zwischen den Tabellenblättern (Abbildung 6).

Abbildung 6:

Beispiel für die Verwendung der Funktion SVERWEIS zur Suche und Verknüpfung der jeweils relevanten Datenzellen zwischen Tabellenblatt 2- Siedlung_Eingabe, dem Rechenmodell (Tabelleblatt 8 - Abs_Kod_Matrix_Siedlung) und Tabelleblatt 3- Siedlung_Ausgabe.

Tabelleblatt „2 – Siedlung_Eingabe“

Kennwert	Siedlungsbereich 1	
Nutzungsdauer (Jahre)		
Fläche (ha)	1	
Gebäude	Gebäudetyp	Block/Winkel
	Bauweise	Holzbauweise
	Energiebedarf (kWh)	15 kWh
	Versorgungsart	LW Wärmepumpe
Infrastruktur	Dichte	Hoch
	Erschließungstyp	Gitter
Inkl. Nutzstrom	BH15LHG1	

sammelt Info zu Parameter-Kombination.

Tabelleblatt „8 - Abs_Kod_Matrix_Sied.“

	1	19	20	21
			GWP für Bauwerk (KG 300)	310 Erdaushub
	Quartiers-Code	GWP		
743	BH15LhGi	1.453.968	563801,1	63666
744	BH15EhGi	1.744.395	563801,1	63666
745	BH30NhGi	1.825.974	548160,5	63666
746	BH30LhGi	1.635.386	548160,5	63666
747	BH30EhGi	2.075.323	548160,5	63666
748	BH70NhGi	2.229.169	535454,6	63666

findet in einer Liste aller 972 Varianten den GWP der angefragten Parameter-Kombinationen.

Tabelleblatt „3 - Siedlung_Ergebnis“

BH15LHG1	
Siedlungsbereich 1	
Fläche (ha):	1,0
Einheit	Block/Winkel-Holzbauweise-15 kWh-LW Wärmepumpe-Hoch-Gitter
GWP für (KG 300)	kg CO2-Äqv. 563.801

gibt den GWP der angefragten Parameter-Kombi aus.

5. Der Flächen-Code ermöglicht die Multiplikation der Flächen mit den Materialwerten mit Hilfe des SVERWEIS (Abbildung 7).

Abbildung 7:

Beispiel für die Verwendung der Funktion SVERWEIS zur Suche und Verknüpfung der jeweils relevanten Datenzellen von Tabelleblatt 4 – Flächen Siedlung mit Tabelleblatt 5 – Materialdaten, um das GWP der Siedlungs-GWP für die jeweilige Siedlungsvariante zu berechnen (Tabelleblatt 8 - Abs_Kod_Matrix_Siedlung)..

Tabelleblatt „4 - Flächen“

Siedlung	Fläche-Code	Grundflächen (brutto)	Dachflächen
123	BhGi	21.222	21.222
124	BhSc	14.769	14.769
125	BhSa	15.390	15.390

findet Infos zu Flächen.

Tabelleblatt „5 - Materialdaten“

	U	V	I	K	N
70	Erdaushub	3	kg CO2eq/m2 und lm		
71	Gehweg	1,19	kgCO2eq/m2*a		
72	Straße	1,19	kgCO2eq/m2*a		

beinhaltet Infos zu Materialien.

Tabelleblatt „8 - Abs_Kodierungsmatrix_Siedlung“

	Quartiers-Code	Flächen-Code	GWP	GWP für Bauwerk (KG 300)	310 Erdaushub
743	BH15LhGi	BhGi	1.453.968	563801,1	63666
744	BH15EhGi	BhGi	1.744.395	563801,1	63666
745	BH30NhGi	BhGi	1.825.974	548160,5	63666

identifiziert via **Flächen-Code** die richtige Fläche und multipliziert sie mit dem Bauteil-GWP aus der Materialdatenbank. Gibt das Ergebnis durch den **Siedlungs-Code** an den Tabelleblatt „3 - Siedlung_Ergebnis“ weiter.

3.4 Häufige verwendete Formeln und deren Funktionen

Die am meisten genutzten Formeln des Q-LCA Tools sind:

- SVERWEIS
- MITTELWERT
- MITTELWERTWENN
- SUMME
- SUMMEWENN
- WENN

Formel: LINKS (und RECHTS)

Rolle im Q-LCA Tool: kreiert die Codes aus den Parametern

Funktion: Gibt einen Teil einer Zeichenfolge ab dem Beginn einer angegebenen Zeichenfolge zurück.

Syntax: LINKS (Zeichenfolge; [Anzahl_Zeichen])

Zeichenfolge – Zeichenfolge, deren linker Teil zurückgegeben werden soll.

Anzahl_Zeichen – [optional – Standardwert ist 1] – Anzahl der Zeichen, die links von Zeichenfolge zurückgegeben werden sollen.

Formel: SVERWEIS

Rolle im Q-LCA Tool: Verknüpfung der Tabellenblatt anhand der Codes

Wenn Sie den Inhalt einer Tabelle kennen, können Sie mit der Funktion SVERWEIS zeilenweise nach verbundenen Informationen suchen. So haben Sie zum Beispiel in einer Tabelle mit Obstdaten die Möglichkeit, für den Kauf einer Orange mit SVERWEIS nach dem Preis zu suchen.

Syntax: =SVERWEIS (Suchschlüssel; Bereich; Index; [ist_sortiert])

- Suchschlüssel: Der Wert, nach dem in der ersten Spalte des Bereichs gesucht werden soll.
- Bereich: Der obere und untere Wert, der für die Suche berücksichtigt werden soll.
- Index: Der Index der Spalte mit dem Rückgabewert des Bereichs. Der Index muss eine positive Ganzzahl sein.
- ist_sortiert: Diese Eingabe ist optional. Wählen Sie eine Option aus:
 - FALSE = genaue Übereinstimmung. Diese Option wird empfohlen.
 - TRUE = ungefähre Übereinstimmung. Das ist die Standardeinstellung, wenn ist_sortiert nicht festgelegt ist.

- Wichtig: Wenn Sie die ungefähre Übereinstimmung anwenden möchten, sollten Sie zuvor die Suchschlüsselspalte in aufsteigender Reihenfolge sortieren. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Rückgabewert nicht korrekt ist.

SVERWEIS Index

Der "Index"-Wert im sverweis bestimmt, in welcher Spalte (ab Start-Spalte des definierten "Bereichs") die Verweisspalte mit den Werten (z.B. GWP) gesucht werden soll.

Hier kann eine Spalte ODER eine Zahl eingegeben werden z.B. 5 -> Verweisspalte ist die fünfte Spalte gezählt nach der Start-Spalte des Bereichs. Anstatt einer Zahl wird im Tool eine fixierte Zelle als Index angegeben, die sich oberhalb der Tabellen befindet.

In dieser Zeile werden die Spalten nummeriert, die sich nach der Spalte mit dem Siedlungscode befinden. Auf diese Weise muss beim Erstellen nicht gezählt wie viele Stellen zwischen Start-Spalte und der Verweis-Spalte stehen (Abbildung 8).

Abbildung 8:

Beispiel für die Verwendung des „Index-Wertes“ der Funktion SVERWEIS (Tabellenblatt 4 – Flächen Siedlung).

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Tabellenblatt 4: Fläche																		
Gesamt																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kacheln/ Siedlungstypen					Freiflächen (m²)					Überbaute Flächen (m²)			Unterirdische Flächen (m²)				
	Flächen-Code	Nr.	Gebäudetyp	Dichte	Straßenform/ Erschließungstyp	Gesamtfläche	Baufelder und sonstige Freiflächen	Straßenflächen (öffentlich)	Rad- und Gehweg- flächen (öffentlich)	Oberirdische Stellplatzflächen (öffentlich)	Grundflächen Wohngebäude (brutto)	Garagengrundflächen (brutto) (1)	Anteil überbaute Flächen gesamt	Flächen Tiefgaragen (brutto) (2)	Flächen Tiefgaragen (netto) (3)	Kellerflächen (brutto) (4)	Kellerflächen netto (5)	
Kacheln einzeln	EgKr	1	EFH	gering	Kreuzung	10.000	7.225	1.164	931	680	977	150	11%			489	391	
	EgKu	2	EFH	gering	Kurve	10.000	8.500	600	560	340	781	120	9%			391	312	
	EgWe	3	EFH	gering	Wendehammer	10.000	8.493	764	423	320	781	120	9%			391	312	
	EmKr	4	EFH	mittel	Kreuzung	10.000	7.225	1.164	931	680	1.172	180	14%			586	469	
	EmKu	5	EFH	mittel	Kurve	10.000	8.500	600	560	340	879	135	10%			440	352	
	EmWe	6	EFH	mittel	Wendehammer	10.000	8.493	764	423	320	781	120	9%			391	312	
	EhKr	7	EFH	hoch	Kreuzung	10.000	7.225	1.164	931	680	1.367	210	16%			684	547	
	EhKu	8	EFH	hoch	Kurve	10.000	8.500	600	560	340	977	150	11%			488	391	
	EhWe	9	EFH	hoch	Wendehammer	10.000	8.493	764	423	320	879	135	10%			439	352	

Formel: MITTELWERTWENNS

Rolle im Q-LCA Tool: Berechnung der Mittelwerte in Tabellenblatt (14) und (15) unter Bedingung bestimmter Parameter

Funktion: Gibt den Durchschnitt eines Bereichs in Abhängigkeit von mehreren Kriterien zurück.

Syntax: =MITTELWERTWENNS(Durchschnitt_Bereich; Kriterien_Bereich1; Kriterium1; [Kriterien_Bereich2; Kriterium2; ...])

- Durchschnitt_Bereich – Bereich, für den der Durchschnitt ermittelt werden soll
- Kriterien_Bereich1 – Bereich, der auf Kriterium1 geprüft werden soll

- Kriterium1 – Muster oder Test, das bzw. der auf Kriterien_Bereich1 angewendet werden soll.
- Kriterien_Bereich2; Kriterium2; ... [OPTIONAL] – zusätzliche Bereiche und Kriterien, die geprüft werden sollen.

Formel: SUMMEWENNS

Rolle im Q-LCA Tool: Zieht Summen in Tabellenblatt (13) unter Bedingung bestimmter Parameter, gibt die Summe eines Bereichs in Abhängigkeit von mehreren Kriterien zurück.

Syntax: =SUMIFS(Summe_Bereich; Kriterien_Bereich1; Kriterium1; [Kriterien_Bereich2; Kriterium2; ...])

- Summe_Bereich – Bereich, in dem die Summe berechnet werden soll.
- Kriterien_Bereich1 – Bereich, der auf Kriterium1 geprüft werden soll.
- Kriterium1 – Muster oder Test, das bzw. der auf Kriterien_Bereich1 angewendet werden soll.
- Kriterien_Bereich2; Kriterium2; ... [OPTIONAL] – zusätzliche Bereiche und Kriterien, die geprüft werden sollen.

Formel: WENN oder IF

Rolle im Q-LCA Tool: Meist im Kontext eines bedingten Sverweises in Tabellenblatt (6).

Gibt einen Wert zurück, falls der Wahrheitswert "TRUE" ist, und einen anderen, falls er "FALSE" ist.

Syntax =IF(Wahrheitswert;Wert_falls_wahr;Wert_falls_falsch)

- Wahrheitswert: Ausdruck oder Bezug auf eine Zelle, die einen Ausdruck mit einem Wahrheitswert enthält, d. h. TRUE oder FALSE.
- Wert_falls_wahr: Wert, den die Funktion zurückgibt, falls der Wahrheitswert TRUE ist.
- Wert_falls_falsch [optional – standardmäßig leer]: Wert, den die Funktion zurückgibt, falls der Wahrheitswert FALSE ist.

3.5 Fehlerbehebung

#N/A oder #REF sind häufige Fehlermeldungen

- a. #N/A wird angezeigt, um auf fehlende Informationen hinzuweisen und um Berechnungen von Funktionen zu stoppen, die auf Bereiche oder Zellen mit solchen Werten angewandt werden.
- b. #REF verweist auf eine nicht vorhandene Zelle (möglicherweise weil eine Zeile/Spalte gelöscht, verschoben oder umbenannt wurde).
- c. #ERROR liegt meistens an einer fehlenden oder überflüssigen Klammer

Lösung:

1. Formel auseinandernehmen, und nacheinander Teile davon löschen um den Ursprung des Fehlers zu finden.
2. Einzelne Bestandteile der fehlerhaften Syntax durchgehen, und prüfen welcher Teil falsch sein könnte.
3. Verknüpfungen im Zweifel manuell nochmal eingeben und mit der Ursprungsformel vergleichen.

Aber auch ohne Fehlermeldung können Fehler bestehen! Um zu verhindern, dass sie unentdeckt bleiben, muss das Tool regelmäßig stichprobenartig geprüft werden!

FD4_Dashboards_Informationsvisualisierungen: Dashboards zur Informationsvisualisierung

4.1 Kurzbeschreibung

Im FD 4_Dashboards_Informationsvisualisierungen sind die Daten dokumentiert, die zur Erstellung von Graphiken für die Auswertung und Veranschaulichung der Ergebnisse im Forschungsbericht verwendet wurden.

Um die mit dem Bilanzierungstool erzeugten Ergebnisse zum GWP der Siedlungsvarianten und einzelner Teilsysteme anschaulich zu machen wurden Daten-Dashboards als Überblicksdarstellungen entwickelt, um die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Parametern sichtbar zu machen. Ein Daten-Dashboard ist eine visuelle Schnittstelle, mit der verschiedene, miteinander zusammenhängende Daten und Kennzahlen mittels Balken- oder Kurvendiagramme übersichtlich dargestellt werden. Diese Form der Datenvisualisierung ermöglicht eine Filterung nach verschiedenen Kategorien, um komplexe Informationen auf einen Blick verständlich darzustellen. Für die Erzeugung der Dashboards wurden die interaktiv erzeugten Ergebnisse aus FD 3_Bilanzierungstool, Tabellenblatt 8 in eine separate Tabelle kopiert und als Werte „eingefroren“, um flexible Filteroperationen zu ermöglichen.

4.2 Tabelleninhalte

Die Tabelle enthält 10 Tabellenblätter, die sich drei verschiedenen Darstellungsfunktionen zuordnen lassen:

1. Die Daten in den Tabellenblättern 01, 02 und 03 wurden aus der Auswertung des empirischen Siedlungsgeschehens (FD 1_Siedlungsdaten) gewonnen und zeigen die Ergebnisse in Balken und Liniendiagrammen, die in Kapitel 4 und 5 des Forschungsberichts veröffentlicht sind. Die Auswertung und Bewertung dieser Daten erfolgte vor allem hinsichtlich typischer Erschließungsstrukturen, der städtebaulichen Dichte und typischer Gebäudegrundflächen und diente zur Modellierung den idealtypischen Siedlungen, die wiederum die Grundlage zur Erstellung der Mengengerüste für die Ökobilanzierung bildeten (FD 3_Bilanzierungstool).

2. Die Daten in den Tabellenblättern 04 bis 08 sind der Haupttabelle FD 3_Bilanzierungstool für die Erstellung der Daten-Dashboards entnommen und enthalten jeweils das GWP der Siedlungsvarianten und Teilsysteme als Zahlenwerte sowie multiple Graphiken (Balken und Liniendiagramme). Durch Analysen und Interpretation aller 972 Siedlungsvarianten wurde der Einfluss der untersuchten Parametern bewertet und schrittweise verschiedene Reduktionsstufen gebildet, um die weniger wirkmächtigen Parameter zu entfernen. Diese Redundanzreduktion lässt den Einfluss der relevanten Parameter deutlicher hervortreten und erleichterte im Weiteren die Interpretation der Ergebnisse.

So entstanden Daten-Dashboards differenziert nach

- 972 Varianten (Vollraum)
- 162 Varianten (Reduktion auf Holzbauvarianten mit Gittererschließung)
- 54 Varianten (Reduktion auf Holzbaulose_Gitter_15 / 30 / 70 kWh zur Betrachtung einzelner Wirkmechanismen)

Die vollständigen Ergebnisse sind in Kapitel 7 des Forschungsberichts (S. 96 ff.) beschrieben. Zudem ist die Tabelle FD 4_Dashboards_Informationvisualisierungen interaktiv angelegt, sodass Nutzerinnen und Nutzer durch das Setzen der Filter eigene Konfigurationen anlegen können, um eigene Datenbeziehungen untersuchen zu können.

3. In den Tabellenblättern 09 und 10 sind die Daten dokumentiert, die für die Auswertung der städtebaulichen Einflussfaktoren (Forschungsbericht, Kapitel 7.2, S. 130 f.) und für die Analyse der Dynamisierung der LCA (Forschungsbericht, Kapitel 7.3, S. 138 f.) erzeugt wurden. Tabelle 2 gibt eine Übersicht zu allen Tabellenblättern in FD4_Dashboards_Informationvisualisierungen.

Tabelle 2:

Übersicht aller Tabellenblätter in FD4_Dashboards_Informationvisualisierungen

Bezeichnung des Tabellenblatts	Inhalte des Tabellenblatts
01 - Graphiken Kapitel 4	Ergebnisse der Erhebung des Siedlungsgeschehens
02 - Tabelle Kapitel 4	Übersicht über die erfassten Projekte (in alphabetischer Reihenfolge)
03 - Graphiken Kapitel 5	Segmentbildung: Morphologische Modellierung der Siedlungsstrukturen
04_NRF_972_A	Auswertung GWP alle 972 Varianten aller Gebäudetypen mit Dashboard von Balkendiagrammen, Anordnung rechts neben Tabelle
05_NRF_972_B	Auswertung GWP alle 972 Varianten aller Gebäudetypen mit Dashboard von Balkendiagrammen, Anordnung unterhalb der Tabelle
06_NRF_162_Holz_A	Auswertung GWP von 162 Varianten aller Gebäudetypen in Holzbaulose mit Gittererschließung, Dashboard von Balkendiagrammen, Anordnung rechts neben Tabelle
07_NRF_162_Holz_B	Auswertung GWP von 162 Varianten aller Gebäudetypen in Holzbaulose mit Gittererschließung, Dashboard von Balkendiagrammen, Anordnung unterhalb der Tabelle
08_NRF_54	Auswertung GWP einer Auswahl von 54 Varianten aller Gebäudetypen_Holzbaulose_Gitter_15 / 30 / 70 kWh
09 - Graphiken Kapitel 7.2	Auswertung der städtebaulichen Einflussfaktoren
10 - Graphiken Kapitel 7.3	Dynamisierung der LCA

Abbildungsverzeichnis

Titelbild:	Auswertung von 54 Varianten, Holz / Raster /30 kWh Heizwärme, sortiert nach dem personenbezogenen GWP min-max (Forschungsbericht, Abbildung 56, S. 107)	
Abbildung 1:	Verfahren zur Modellentwicklung und vereinfachte Darstellung des Bilanzierungsmodells mit den wichtigsten Systemparametern und weiteren Einflussgrößen (Quelle: Forschungsbericht Abbildung 9, S. 41)	5
Abbildung 2:	Diagrammatische Darstellung der Verknüpfung der vier Forschungsdatensammlungen mit einer vereinfachten Darstellung der internen Verknüpfungen des Bilanzierungstools (FD 3_Bilanzierungstool)	8
Abbildung 3:	Ausschnitt aus Tabellenblatt 3 – Siedlung_Ergebnis mit Darstellung der versteckten Codes.	13
Abbildung 4:	Ausschnitt aus Tabellenblatt 8 -Abs_Kod_Matrix_Siedlung mit Darstellung der Bedeutungen Codes und ihrer Verknüpfungsfunktionen.	15
Abbildung 5:	Ausschnitt aus Tabellenblatt 2 - Siedlung_Eingabe mit exemplarischer Darstellung eines Siedlungs-Codes	15
Abbildung 6:	Beispiel für die Verwendung der Funktion SVRWEIS zur Suche und Verknüpfung der jeweils relevanten Datenzellen zwischen Tabellenblatt 2- Siedlung_Eingabe, dem Rechenmodell (Tabellenblatt 8 - Abs_Kod_Matrix_Siedlung) und Tabellenblatt 3- Siedlung_Ausgabe.	16
Abbildung 7:	Beispiel für die Verwendung der Funktion SVRWEIS zur Suche und Verknüpfung der jeweils relevanten Datenzellen von Tabellenblatt 4 – Flächen Siedlung mit Tabellenblatt 5 – Materialdaten, um das GWP der Siedlungs-GWP für die jeweilige Siedlungsvariante zu berechnen (Tabellenblatt 8 - Abs_Kod_Matrix_Siedlung)..	16
Abbildung 8:	Beispiel für die Verwendung des „Index-Wertes“ der Funktion SVRWEIS (Tabellenblatt 4 – Flächen Siedlung).	18

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Übersicht aller Tabellenblätter im Bilanzierungstool (Haupttabelle)	14
Tabelle 2:	Übersicht aller Tabellenblätter in FD4_Dashboards_Informationsvisualisierungen	21

Anhang 1

Datenmanagementplan

Datenmanagementplan (DMP) zum Forschungsdatenbericht „Q-LCA. Forschungsdatenbericht“

Datenbeschreibung

Auf welche Weise entstehen in Ihrem Projekt neue Daten?

Um was für einen Datensatz handelt es sich?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Die Tabelle "Siedlungsdaten" (Auswertung des empirischen Siedlungsgeschehens) ist eine Excel-Tabelle und wurde von den Projektbeteiligten der Leibniz Universität Hannover (LUH) erstellt. Sie ist die Grundlage der Synthetisierung der Siedlungstypen.

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Der Datensatz „Oekobilanzkennwerte“ (Ökobilanzkennwerte zu Bauteilen) listet 62 Bauteile auf, denen Ökobilanzkennwerte zugeordnet sind.

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Das Bilanzierungstool (Haupttabelle) ist eine Excel-Tabelle mit Ein- und Ausgabemaske hinter der ein Rechenmodell steht. Sie wurde zur Bilanzierung des GWP (Global Warming Potential) von Siedlungsstrukturen entwickelt.

Die Tabelle verfügt über folgende Tabellenblätter, die dem Forschungsdatenbericht zudem als Screenshots im Anhang beigefügt sind:

- Tabellenblatt 01 - Darstellungen
- Tabellenblatt 02 - Siedlung_Eingabe
- Tabellenblatt 03 - Siedlung_Ergebnis
- Tabellenblatt 04 - Flächen
- Tabellenblatt 05 - Materialdaten
- Tabellenblatt 06 - Gebäudebetrieb
- Tabellenblatt 07 - Abs_Kod_Matrix_Segment
- Tabellenblatt 08 - Abs_Kod_Matrix_Siedlung
- Tabellenblatt 09 - ALL_NGF_Kod_Matrix_Siedlung
- Tabellenblatt 10 - Abs_Matrix_Siedlung
- Tabellenblatt 11 - Matrix_Siedlung_NRF
- Tabellenblatt 12 - Matrix_Siedlung_Pers
- Tabellenblatt 13 - NUF_Matrix_Siedlung_V3
- Tabellenblatt 14 - Matrix_Siedlung_WE
- Tabellenblatt 15 - NGF_Diagramme_häufig.Siedlung
- Tabellenblatt 16 - NGF_Diagramme_Mittelwert.Siedlung
- Tabellenblatt 17 - Pers_Diagramme_Mittelwert.Siedlung

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": In den Dashboards zur Informationsvisualisierung sind die Daten dokumentiert, die zur Erstellung von Graphiken für die Auswertung und Veranschaulichung der Ergebnisse im Forschungsbericht verwendet wurden.

Die Tabelle verfügt über folgende Tabellenblätter:

- Tabellenblatt 01 - Graphiken Kapitel 4

- Tabellenblatt 02 - Tabelle Kapitel 4
- Tabellenblatt 03 - Graphiken Kapitel 5
- Tabellenblatt 04_NRF_972_A
- Tabellenblatt 05_NRF_972_B
- Tabellenblatt 06_NRF_162_Holz_A
- Tabellenblatt 07_NRF_162_Holz_B
- Tabellenblatt 08_NRF_54
- Tabellenblatt 09 - Graphiken Kapitel 7.2
- Tabellenblatt 10 - Graphiken Kapitel 7.3

Welche Instrumente, Software, Technologien oder Verfahren werden zur Erzeugung oder Erfassung der Daten genutzt?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Die Daten stammen von einer empirischen Erhebung des Siedlungsgeschehens in Deutschland auf deren Grundlage eine morphologische Modellierung der Siedlungsstrukturen stattfand.

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Die Daten zu den Ökobilanzen einzelner Bauteile stammen von der Datenbank des Bundes: <https://www.oekobaudat.de/>.

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Für die Bilanzierung der Quartiers-Ökobilanz (Q-LCA) wurde ein Modell entwickelt, das hauptsächlich auf folgenden 6 Parametern basiert:

- Gebäudetyyp/Bebauungstyp
- bauliche Dichte/Dichtetyyp
- verkehrliche Erschließung/Erschließungstyp
- Konstruktionsweise/Bauweise
- Energiekennwert für den Heizwärmebedarf
- Wärmeversorgungssysteme

Darüber hinaus wurden folgende Faktoren untersucht:

- Anteil des Haushaltsstroms an den Treibhausgasemissionen
- Einfluss der Pro-Kopf-Wohnfläche
- Einfluss des ruhenden Verkehrs

Um den Einfluss verschiedener Parameter auf die Treibhausgasemissionen städtebaulicher Strukturen zu analysieren, wurden 54 Siedlungssegmente à 1 Hektar entwickelt (s. FD1_Siedlungsdaten). Diese dienten als Grundlage, um Nutzflächen, Baumaterialien und Infrastruktur zu bewerten und zu größeren, typischen Siedlungsmodellen (6 Hektar) zu kombinieren. Aus der Kombination aller Faktoren entstanden 972 Bilanzierungsvarianten, deren Treibhausgasemissionen mit einem Rechenmodell ermittelt wurden. Daraus leiteten sich flächen- und personenbezogene Kennwerte ab, die einen systematischen Vergleich der Emissionen und den Einfluss einzelner Faktoren ermöglichten. Mithilfe von Daten-Dashboards wurden Wechselwirkungen zwischen den Parametern visualisiert und reale Siedlungen nachgebildet, um deren Emissionen zu bilanzieren.

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Im FD 4 - Dashboards_Informationsvisualisierung sind die Daten dokumentiert, die zur Erstellung von Graphiken für die Auswertung und Veranschaulichung der Ergebnisse im Forschungsbericht verwendet wurden. Um die mit dem Bilanzierungstool erzeugten Ergebnisse zum GWP der

Siedlungsvarianten und einzelner Teilsysteme anschaulich zu machen wurden Daten-Dashboards als Überblicksdarstellungen entwickelt, um die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Parametern sichtbar zu machen. Ein Daten-Dashboard ist eine visuelle Schnittstelle, mit der verschiedene, miteinander zusammenhängende Daten und Kennzahlen mittels Balken- oder Kurvendiagramme übersichtlich dargestellt werden. Diese Form der Datenvisualisierung ermöglicht eine Filterung nach verschiedenen Kategorien, um komplexe Informationen auf einen Blick verständlich darzustellen.

Werden existierende Daten wiederverwendet?

Wird der Datensatz selbst erzeugt oder nachgenutzt?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Erzeugt

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Nachgenutzt

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Erzeugt

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Erzeugt

Wenn nachgenutzt, wer hat den Datensatz erzeugt?

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Die Daten stammen von der Datenbank des Bundes, die Zusammenstellung erfolgte durch die Projektmitarbeiter:innen.

Wenn nachgenutzt, unter welcher Adresse, PID oder URL ist der Datensatz verfügbar?

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": <https://www.oekobaudat.de/>

Datentypen und -verarbeitung

In welchen Formaten liegen die Daten vor?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Die Auswertung des empirischen Siedlungsgeschehens liegt als Tabelle im Format .xlsx vor (Version Excel 2024).

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Die Ökobilanzkennwerte zu Bauteilen liegen jeweils in den Formaten .csv, .pdf und .xml vor (CSV Standard RFC 4180, Version PDF 2.0, XML-Standard 1.0 (Fifth Edition)). Diese sind in 62 ZIP-Dateien (jew. 1 ZIP-Datei pro Bauteil) verpackt (komprimiert mit dem macOS Standard-Tool).

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Das Bilanzierungstool liegt im Format .xlsx vor (Version Excel 2024). Die Screenshots liegen als ein Dokument im Format .pdf vor (Version PDF 2.0).

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Die Dashboards zur Informationsvisualisierung liegen als eine Tabelle im Format .xlsx vor (Version Excel 2024).

Wozu / wie wird dieser Datensatz während des Projektes genutzt?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Die Siedlungsdaten lieferten die Grundlage für die Erstellung der Siedlungsquartiere.

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Die Ökobilanzkennwerte der einzelnen Bauteile lieferte die Grundlage zur Berechnung des Q-LCA.

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Das Bilanzierungstool war das Arbeitsdokument des Projektes, in das alle Kennzahlen eingeflossen sind.

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationvisualisierung": Hier sind die Daten dokumentiert, die zur Erstellung von Graphiken für die Auswertung und Veranschaulichung der Ergebnisse im Forschungsbericht verwendet wurden.

Volumen

Was ist die tatsächliche oder erwartete Größe des Datensatzes?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Genau: 200 KB

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Genau: 4,4 MB bzw. 3,3 MB als ZIP

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Genau: 4,7 MB (Tabelle) + 4,2 MB (Screenshots)

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationvisualisierung": Genau: 2,0 MB

Dokumentation und Datenqualität

Dokumentation

Welche Standards, Ontologien, Klassifikationen etc. werden zur Beschreibung der Daten genutzt?

Die Berechnung der Ökobilanzen erfolgte unter Berücksichtigung aller Lebenszyklusphasen gemäß der Normen DIN EN ISO 14040, DIN EN 15804 und DIN EN 15978.

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgte gemäß der im Bauwesen üblichen Gliederung nach den Kostengruppen gemäß DIN 276 aggregiert oder auf Bauteilebene.

Das Verfahren zur Flächen- und Mengenerhebung erfolgte nach DIN 277 (Grund- und Raumflächen nach DIN 277-1:2016-01).

Welche Komponenten der Datendokumentation stehen zusammen mit dem Datensatz zur Verfügung?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten":

Dieser Datensatz ist Teil des Forschungsdatenberichts (DOI: 10.5281/zenodo.17866716) des Projekts Q-LCA. Weitere Publikationen dieses Projekts sind:

- Forschungsbericht "Q-LCA. Analyse der ökologischen Auswirkungen unterschiedlicher Siedlungstypen in Neubauquartieren über ihren Lebenszyklus" (DOI: 10.58007/f371-1157)
- Handreichung für die Planungspraxis "Q-LCA. Städtebauliche Merkmale einer klimaorientierten Quartiersplanung" (DOI: 10.5281/zenodo.17866335)
- Transferbericht "Quartiersökobilanz. Lebenszyklusvergleich der Treibhausgasemissionen von Siedlungsstrukturen" (DOI: 10.58007/emv5-v885)

Der Forschungsdatenbericht besteht wiederum aus folgenden Daten:

- Q-LCA_Forschungsdatenbericht.pdf
- o Datenmanagementplan
 - Q-LCA_Forschungsdatenbericht_Anlage1-DMP.pdf
- o FD 1 - Auswertung des empirischen Siedlungsgeschehens
 - Q-LCA_FD1_Siedlungsdaten.xlsx
- o FD 2 - Ökobilanzkennwerte zu Bauteilen
 - ZIP-Datei Q-LCA_FD2_Oekobilanzkennwerte.zip bzw.
 - 62 Bauteile, jeweils als .pdf, .xml und .csv
- o FD 3 - Bilanzierungstool
 - Q-LCA_FD3_Bilanzierungstool.xlsx
 - Q-LCA_FD3_Screenshots.pdf
- o FD 4 - Dashboards zur Informationsvisualisierung
 - Q-LCA_FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung.xlsx

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte":

Dieser Datensatz ist Teil des Forschungsdatenberichts (DOI: 10.5281/zenodo.17866716) des Projekts Q-LCA. Weitere Publikationen dieses Projekts sind:

- Forschungsbericht "Q-LCA. Analyse der ökologischen Auswirkungen unterschiedlicher Siedlungstypen in Neubauquartieren über ihren Lebenszyklus" (DOI: 10.58007/f371-1157)
- Handreichung für die Planungspraxis "Q-LCA. Städtebauliche Merkmale einer klimaorientierten Quartiersplanung" (DOI: 10.5281/zenodo.17866335)
- Transferbericht "Quartiersökobilanz. Lebenszyklusvergleich der Treibhausgasemissionen von Siedlungsstrukturen" (DOI: 10.58007/emv5-v885)

Der Forschungsdatenbericht besteht wiederum aus folgenden Daten:

- Q-LCA_Forschungsdatenbericht.pdf
- o Datenmanagementplan
 - Q-LCA_Forschungsdatenbericht_Anlage1-DMP.pdf
- o FD 1 - Auswertung des empirischen Siedlungsgeschehens
 - Q-LCA_FD1_Siedlungsdaten.xlsx
- o FD 2 - Ökobilanzkennwerte zu Bauteilen
 - ZIP-Datei Q-LCA_FD2_Oekobilanzkennwerte.zip bzw.
 - 62 Bauteile, jeweils als .pdf, .xml und .csv

- o FD 3 - Bilanzierungstool
 - Q-LCA_FD3_Bilanzierungstool.xlsx
 - Q-LCA_FD3_Screenshots.pdf
- o FD 4 - Dashboards zur Informationsvisualisierung
 - Q-LCA_FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung.xlsx

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool":

Dieser Datensatz ist Teil des Forschungsdatenberichts (DOI: 10.5281/zenodo.17866716) des Projekts Q-LCA. Weitere Publikationen dieses Projekts sind:

- Forschungsbericht "Q-LCA. Analyse der ökologischen Auswirkungen unterschiedlicher Siedlungstypen in Neubauquartieren über ihren Lebenszyklus" (DOI: 10.58007/f371-1157)
- Handreichung für die Planungspraxis "Q-LCA. Städtebauliche Merkmale einer klimaorientierten Quartiersplanung" (DOI: 10.5281/zenodo.17866335)
- Transferbericht "Quartiersökobilanz. Lebenszyklusvergleich der Treibhausgasemissionen von Siedlungsstrukturen" (DOI: 10.58007/emv5-v885)

Der Forschungsdatenbericht besteht wiederum aus folgenden Daten:

- Q-LCA_Forschungsdatenbericht.pdf
- o Datenmanagementplan
 - Q-LCA_Forschungsdatenbericht_Anlage1-DMP.pdf
- o FD 1 - Auswertung des empirischen Siedlungsgeschehens
 - Q-LCA_FD1_Siedlungsdaten.xlsx
- o FD 2 - Ökobilanzkennwerte zu Bauteilen
 - ZIP-Datei Q-LCA_FD2_Oekobilanzkennwerte.zip bzw.
 - 62 Bauteile, jeweils als .pdf, .xml und .csv
- o FD 3 - Bilanzierungstool
 - Q-LCA_FD3_Bilanzierungstool.xlsx
 - Q-LCA_FD3_Screenshots.pdf
- o FD 4 - Dashboards zur Informationsvisualisierung
 - Q-LCA_FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung.xlsx

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung:

Dieser Datensatz ist Teil des Forschungsdatenberichts (DOI: 10.5281/zenodo.17866716) des Projekts Q-LCA. Weitere Publikationen dieses Projekts sind:

- Forschungsbericht "Q-LCA. Analyse der ökologischen Auswirkungen unterschiedlicher Siedlungstypen in Neubauquartieren über ihren Lebenszyklus" (DOI: 10.58007/f371-1157)
- Handreichung für die Planungspraxis "Q-LCA. Städtebauliche Merkmale einer klimaorientierten Quartiersplanung" (DOI: 10.5281/zenodo.17866335)
- Transferbericht "Quartiersökobilanz. Lebenszyklusvergleich der Treibhausgasemissionen von Siedlungsstrukturen" (DOI: 10.58007/emv5-v885)

Der Forschungsdatenbericht besteht wiederum aus folgenden Daten:

- Q-LCA_Forschungsdatenbericht.pdf
- o Datenmanagementplan
 - Q-LCA_Forschungsdatenbericht_Anlage1-DMP.pdf
- o FD 1 - Auswertung des empirischen Siedlungsgeschehens
 - Q-LCA_FD1_Siedlungsdaten.xlsx
- o FD 2 - Ökobilanzkennwerte zu Bauteilen
 - ZIP-Datei Q-LCA_FD2_Oekobilanzkennwerte.zip bzw.
 - 62 Bauteile, jeweils als .pdf, .xml und .csv
- o FD 3 - Bilanzierungstool
 - Q-LCA_FD3_Bilanzierungstool.xlsx
 - Q-LCA_FD3_Screenshots.pdf
- o FD 4 - Dashboards zur Informationsvisualisierung
 - Q-LCA_FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung.xlsx

Datenqualität

Welche Maßnahmen werden getroffen, um eine hohe Qualität der Daten zu gewährleisten? Sind Qualitätskontrollen vorgesehen und wenn ja, auf welche Weise?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten":

Zur Qualitätssicherung wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen:

- nur Personen mit Hochschulabschluss bzw. Projektmitarbeitende konnten die Daten ändern
- die hochschuleigene Cloud der FHP wurde zur Datenablage und -transfer genutzt
- die Ordner waren nur Projekt- und Hochschulmitarbeiten zugänglich

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte":

Zur Qualitätssicherung wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen:

- nur Personen mit Hochschulabschluss bzw. Projektmitarbeitende konnten die Daten ändern
- die hochschuleigene Cloud der FHP wurde zur Datenablage und -transfer genutzt
- die Ordner waren nur Projekt- und Hochschulmitarbeiten zugänglich

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool":

Zur Qualitätssicherung wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen:

- nur Personen mit Hochschulabschluss bzw. Projektmitarbeitende konnten die Daten ändern
- die hochschuleigene Cloud der FHP wurde zur Datenablage und -transfer genutzt
- die Ordner waren nur Projekt- und Hochschulmitarbeiten zugänglich

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung":

Zur Qualitätssicherung wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen:

- nur Personen mit Hochschulabschluss bzw. Projektmitarbeitende konnten die Daten ändern
- die hochschuleigene Cloud der FHP wurde zur Datenablage und -transfer genutzt
- die Ordner waren nur Projekt- und Hochschulmitarbeiten zugänglich

Werkzeuge

Welche digitalen Methoden und Werkzeuge (z. B. Software) sind zur Nutzung der Daten erforderlich?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Es sind keine Werkzeuge erforderlich. Zum Verständnis des Projekts Q-LCA wird folgende Publikation empfohlen: Forschungsdatenbericht "Q-LCA - Forschungsdatenbericht" (DOI: 10.5281/zenodo.17866716).

Datensatz "FD2_Ökobilanzkennwerte": Es sind keine Werkzeuge erforderlich. Zum Verständnis des Projekts Q-LCA wird folgende Publikation empfohlen: Forschungsdatenbericht "Q-LCA - Forschungsdatenbericht" (DOI: 10.5281/zenodo.17866716).

Für eine Verwendung der xml-Dateien ist die Nutzung der Online-Ökobilanztool des BBSR erforderlich. Das Online-Bilanzierungstool eLCA dient zur Erstellung von Ökobilanzen für Gebäude. Weitere Informationen: <https://www.bauteileditor.de/>

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Es sind keine Werkzeuge erforderlich. Zum Verständnis des Projekts Q-LCA und der Anwendung des Bilanzierungstools wird folgende Publikation empfohlen: Forschungsdatenbericht "Q-LCA - Forschungsdatenbericht" (DOI: 10.5281/zenodo.17866716).

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Es sind keine Werkzeuge erforderlich. Zum Verständnis des Projekts Q-LCA wird folgende Publikation empfohlen: Forschungsdatenbericht "Q-LCA - Forschungsdatenbericht" (DOI: 10.5281/zenodo.17866716).

Speicherung und technische Sicherung während des Projektverlaufs

Speicherung

Wo wird der Datensatz während der Projektlaufzeit gespeichert?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Während der Projektlaufzeit (01.11.2022 – 31.10.2024) wurde der Datensatz auf Servern der beteiligten Partner gespeichert (1. Fachhochschule Potsdam, Institut für angewandte Forschung – Urbane Zukunft, 2. Leibniz Universität Hannover, Institut für Entwerfen und Städtebau, Fakultät für Architektur und Landschaft).

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Während der Projektlaufzeit (01.11.2022 – 31.10.2024) wurde der Datensatz auf Servern der beteiligten Partner gespeichert (1. Fachhochschule Potsdam, Institut für angewandte Forschung – Urbane Zukunft, 2. Leibniz Universität Hannover, Institut für Entwerfen und Städtebau, Fakultät für Architektur und Landschaft).

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Während der Projektlaufzeit (01.11.2022 – 31.10.2024) wurde der Datensatz auf Servern der beteiligten Partner gespeichert (1. Fachhochschule Potsdam, Institut für angewandte Forschung – Urbane Zukunft, 2. Leibniz Universität Hannover, Institut für Entwerfen und Städtebau, Fakultät für Architektur und Landschaft).

Datensatz "FD4_Dashboards_ Informationsvisualisierung": Während der Projektlaufzeit (01.11.2022 – 31.10.2024) wurde der Datensatz auf Servern der beteiligten Partner gespeichert (1. Fachhochschule Potsdam, Institut für angewandte Forschung – Urbane Zukunft, 2. Leibniz Universität Hannover, Institut für Entwerfen und Städtebau, Fakultät für Architektur und Landschaft).

Wie und wie oft werden Backups der Daten erstellt?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Backups wurden regelmäßig und automatisiert von den lokalen IT-Administrationen der beteiligten Partner erstellt (1. Fachhochschule Potsdam, Institut für angewandte Forschung – Urbane Zukunft, 2. Leibniz Universität Hannover, Institut für Entwerfen und Städtebau, Fakultät für Architektur und Landschaft).

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Backups wurden regelmäßig und automatisiert von den lokalen IT-Administrationen der beteiligten Partner erstellt (1. Fachhochschule Potsdam, Institut für angewandte Forschung – Urbane Zukunft, 2. Leibniz Universität Hannover, Institut für Entwerfen und Städtebau, Fakultät für Architektur und Landschaft).

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Backups wurden regelmäßig und automatisiert von den lokalen IT-Administrationen der beteiligten Partner erstellt (1. Fachhochschule Potsdam, Institut für angewandte Forschung – Urbane Zukunft, 2. Leibniz Universität Hannover, Institut für Entwerfen und Städtebau, Fakultät für Architektur und Landschaft).

Datensatz "FD4_Dashboards_ Informationsvisualisierung": Backups wurden regelmäßig und automatisiert von den lokalen IT-Administrationen der beteiligten Partner erstellt (1. Fachhochschule Potsdam, Institut für angewandte Forschung – Urbane Zukunft, 2. Leibniz Universität Hannover, Institut für Entwerfen und Städtebau, Fakultät für Architektur und Landschaft).

Sicherheit

Wer darf auf den Datensatz zugreifen?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Während der Projektlaufzeit (01.11.2022 – 31.10.2024) durften nur Projektmitarbeiter:innen auf die Daten zugreifen. Mit Veröffentlichung der Daten stehen diese allen Interessierten entsprechend den Lizenzbedingungen zur Verfügung.

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Während der Projektlaufzeit (01.11.2022 – 31.10.2024) durften nur Projektmitarbeiter:innen auf die Daten zugreifen. Mit Veröffentlichung der Daten stehen diese allen Interessierten entsprechend den Lizenzbedingungen zur Verfügung.

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Während der Projektlaufzeit (01.11.2022 – 31.10.2024) durften nur Projektmitarbeiter:innen auf die Daten zugreifen. Mit Veröffentlichung der Daten stehen diese allen Interessierten entsprechend den Lizenzbedingungen zur Verfügung.

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Während der Projektlaufzeit (01.11.2022 – 31.10.2024) durften nur Projektmitarbeiter:innen auf die Daten zugreifen. Mit Veröffentlichung der Daten stehen diese allen Interessierten entsprechend den Lizenzbedingungen zur Verfügung.

Welche Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit werden getroffen (z. B. Schutz vor unbefugtem Zugriff, Datenwiederherstellung, Übertragung sensibler Daten)?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Die Datensicherheit wurde dadurch gewährleistet, dass während der Projektlaufzeit (01.11.2022 – 31.10.2024) nur Projektmitarbeiter:innen auf die Daten des Projekts zugreifen durften und die Daten auf Servern der beiden Projektpartner (1. Fachhochschule Potsdam, 2. Leibniz Universität Hannover) gespeichert und durch regelmäßige automatisierte Backups gesichert wurden.

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Die Datensicherheit wurde dadurch gewährleistet, dass während der Projektlaufzeit (01.11.2022 – 31.10.2024) nur Projektmitarbeiter:innen auf die Daten des Projekts zugreifen durften und die Daten auf Servern der beiden Projektpartner (1. Fachhochschule Potsdam, 2. Leibniz Universität Hannover) gespeichert und durch regelmäßige automatisierte Backups gesichert wurden.

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Die Datensicherheit wurde dadurch gewährleistet, dass während der Projektlaufzeit (01.11.2022 – 31.10.2024) nur Projektmitarbeiter:innen auf die Daten des Projekts zugreifen durften und die Daten auf Servern der beiden Projektpartner (1. Fachhochschule Potsdam, 2. Leibniz Universität Hannover) gespeichert und durch regelmäßige automatisierte Backups gesichert wurden.

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Die Datensicherheit wurde dadurch gewährleistet, dass während der Projektlaufzeit (01.11.2022 – 31.10.2024) nur Projektmitarbeiter:innen auf die Daten des Projekts zugreifen durften und die Daten auf Servern der beiden Projektpartner (1. Fachhochschule Potsdam, 2. Leibniz Universität Hannover) gespeichert und durch regelmäßige automatisierte Backups gesichert wurden.

Rechtliche Verpflichtungen und Rahmenbedingungen

Recht allgemein

Muss die rechtliche Situation verschiedener Länder berücksichtigt werden?

Nein

Personenbezogene Daten I

Enthält dieser Datensatz personenbezogene Daten?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Nein

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Nein

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Nein

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Nein

Personenbezogene Daten II

Welches Gesetz ist bezüglich der Fragen des Datenschutzes für das Projekt maßgeblich neben den unmittelbar geltenden Teilen der EU Datenschutz-Grundverordnung?

Trifft nicht zu.

Personenbezogene Daten III

Enthält der Datensatz „Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen“ oder genetische oder biometrische „Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung“ (Art. 9 DSGVO)?

Trifft nicht zu.

Werden die Daten anonymisiert oder pseudonymisiert?

Trifft nicht zu.

In welchem Umfang wird die "informierte Einwilligung" der Betroffenen eingeholt?

Trifft nicht zu.

Wenn keine "informierte Einwilligung" eingeholt wird, begründen Sie dies bitte.

Trifft nicht zu.

Wo und wie sind die "informierten Einwilligungen" abgelegt?

Trifft nicht zu.

Bis wann werden die (unanonymisierten bzw. unpseudonymisierten) Originaldaten spätestens sicher vernichtet?

Trifft nicht zu.

Weitere sensible Daten

Enthält dieser Datensatz nicht-personenbezogene sensible Daten?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Nein

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Nein

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Nein

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationvisualisierung": Nein

Wenn ja, um welche nicht personenbezogenen sensiblen Daten handelt es sich?

Trifft nicht zu.

Offizielle Genehmigung

Wird für das Forschungsvorhaben eine offizielle Genehmigung benötigt?

Nein

Wenn ja, um welche Genehmigung handelt es sich?

Trifft nicht zu.

Wenn ja, welche ist die ausstellende Behörde?

Trifft nicht zu.

Wenn ja, an welche Bedingungen ist die Genehmigung geknüpft?

Trifft nicht zu.

Zugänglichkeit

Soll dieser Datensatz veröffentlicht oder geteilt werden?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Ja, extern für alle auf Zenodo als Teil des Forschungsdatenberichts, DOI: 10.5281/zenodo.17866716

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Ja, extern für alle auf Zenodo als Teil des Forschungsdatenberichts, DOI: 10.5281/zenodo.17866716

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Ja, extern für alle auf Zenodo als Teil des Forschungsdatenberichts, DOI: 10.5281/zenodo.17866716

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationvisualisierung": Ja, extern für alle auf Zenodo als Teil des Forschungsdatenberichts, DOI: 10.5281/zenodo.17866716

Wenn nicht, begründen Sie dies bitte und unterscheiden Sie dabei zwischen rechtlichen, vertraglichen und ethischen Gründen und freiwilligen Einschränkungen.

Trifft nicht zu.

Wenn ja, unter welchen Nutzungsbedingungen oder welcher Lizenz sollen die Daten veröffentlicht bzw. geteilt werden?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Creative Commons Namensnennung (CC-BY)

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Creative Commons Namensnennung (CC-BY)

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Creative Commons Namensnennung (CC-BY)

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Creative Commons Namensnennung (CC-BY)

Sollte die Nachnutzung dieses Datensatzes Einschränkungen unterliegen, erläutern Sie bitte die Gründe.

Trifft nicht zu.

Wird eine Datenzugangs-Kommission benötigt, die bei Zugriffsanfragen auf vom Projekt bereitgestellte Daten entscheidet, ob Zugang gewährt wird oder nicht?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Nein

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Nein

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Nein

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Nein

Urheber- oder verwandte Schutzrechte I

Werden Daten genutzt und/oder erstellt, die durch Urheber- oder verwandte Schutzrechte geschützt sind?

Nein

Urheber- oder verwandte Schutzrechte II

Be- oder entstehen an diesem Datensatz Urheberrechte?

Trifft nicht zu.

Be- oder entstehen an diesem Datensatz andere Schutzrechte?

Trifft nicht zu.

Wer besitzt welche Rechte? Falls noch nicht alle Rechtefragen geklärt sind, was ist der Stand der Verhandlungen bzw. bis wann werden die Fragen geklärt?

Trifft nicht zu.

Kodizes der Projektpartner

Projektpartner

Projektpartner "FH Potsdam": Fachhochschule Potsdam

Projektpartner "LU Hannover": Leibniz Universität Hannover

Gibt es an Ihrer Einrichtung Regeln oder Richtlinien zum Umgang mit den im Projekt erhobenen Forschungsdaten? Wenn ja, skizzieren Sie diese kurz und verweisen Sie ggf. auf weiterführende Informationen. Geben Sie bitte auch an, welchen Grad an Verbindlichkeit sie haben.

Projektpartner "FH Potsdam": Forschungsdaten-Leitlinie der Fachhochschule Potsdam (<https://www.fh-potsdam.de/media/7331/download>) sowie Handlungsempfehlung zum Umgang mit Forschungsdaten an der Fachhochschule Potsdam (<https://www.fh-potsdam.de/media/9590/download>).

Projektpartner "LU Hannover": Richtlinie zum Umgang mit Forschungsdaten an der Leibniz Universität Hannover (https://www.uni-hannover.de/fileadmin/luh/content/dezernat4/FDM/200723_RichtlinieForschungsdatenLUH_v3.pdf).

Kodizes der Förderer

Wer fördert das Projekt?

Förderer "Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)": Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), Aktenzeichen: 10.08.18.7-22.28, Projektlaufzeit: 11.2022 bis 04.2025

Gibt es von Seiten des Forschungsförderers Vorgaben oder Richtlinien bezüglich des Umgangs mit den im Projekt erhobenen Forschungsdaten? Wenn ja, skizzieren Sie diese kurz und verweisen Sie ggf. auf weiterführende Informationen.

Förderer "Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)": Forschungsergebnisse müssen der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden (2.3 j., Zuwendungsbescheid v. 09.09.2022, Aktenzeichen: 10.08.18.7-22.28).

Weitere Anforderungen

Gibt es von weiteren Seiten Anforderungen an das Datenmanagement, die beachtet werden müssen?

Nein

Welche Anforderungen an das Datenmanagement sind dies?

Trifft nicht zu.

Dauerhafte Zugänglichkeit

Nachnutzung

Für welche Personen, Gruppen oder Institutionen könnte dieser Datensatz (für die Nachnutzung) von Interesse sein? Für welche Szenarien ist dies denkbar?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Architekt:innen, Stadt- und Raumplaner:innen sowie Wissenschaftler:innen aus den Bereichen Architektur- und Stadtplanung, Stadt- und Raumentwicklung, Klimaforschung, Bauforschung etc.

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Architekt:innen, Stadt- und Raumplaner:innen sowie Wissenschaftler:innen aus den Bereichen Architektur- und Stadtplanung, Stadt- und Raumentwicklung, Klimaforschung, Bauforschung etc.

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Architekt:innen, Stadt- und Raumplaner:innen sowie Wissenschaftler:innen aus den Bereichen Architektur- und Stadtplanung, Stadt- und Raumentwicklung, Klimaforschung, Bauforschung etc.

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Architekt:innen, Stadt- und Raumplaner:innen sowie Wissenschaftler:innen aus den Bereichen Architektur- und Stadtplanung, Stadt- und Raumentwicklung, Klimaforschung, Bauforschung etc.

Auswahl

Nach welchen Kriterien werden Forschungsdaten ausgewählt, um diese für die Nachnutzung durch andere zur Verfügung zu stellen?

Alle im Projekt Q-LCA entstandenen Forschungsdaten werden für die Nachnutzung zur Verfügung gestellt, da sie relevant und von guter Qualität sind. Darüber hinaus sind sie gut dokumentiert und weisen keine technischen Hürden auf.

Geeignete Infrastruktur

Muss dieser Datensatz langfristig aufbewahrt werden?

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Ja

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Ja

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Ja

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Ja

Aus welchen Gründen müssen die Daten langfristig aufbewahrt werden?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten":

- Grundlage einer Publikation / Nachweis guter wissenschaftlicher Praxis
- Nachnutzung in Folgeprojekten oder durch andere
- Dokumentation aufgrund gesellschaftlicher Relevanz
- Selbstverpflichtung

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte":

- Grundlage einer Publikation / Nachweis guter wissenschaftlicher Praxis
- Nachnutzung in Folgeprojekten oder durch andere

- Dokumentation aufgrund gesellschaftlicher Relevanz
- Selbstverpflichtung

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool":

- Grundlage einer Publikation / Nachweis guter wissenschaftlicher Praxis
- Nachnutzung in Folgeprojekten oder durch andere
- Dokumentation aufgrund gesellschaftlicher Relevanz
- Selbstverpflichtung

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationvisualisierung":

- Grundlage einer Publikation / Nachweis guter wissenschaftlicher Praxis
- Nachnutzung in Folgeprojekten oder durch andere
- Dokumentation aufgrund gesellschaftlicher Relevanz
- Selbstverpflichtung

Wie lange müssen die Daten aufbewahrt werden?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": 10 Jahre nach Guter wissenschaftlicher Praxis und FHP-Richtlinie, keine Angabe in LUH-Richtlinie, 2 Jahre Verwertungspflicht nach Zuwendungsbescheid (v. 09.09.2022, Aktenzeichen: 10.08.18.7-22.28)

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": 10 Jahre nach Guter wissenschaftlicher Praxis und FHP-Richtlinie, keine Angabe in LUH-Richtlinie, 2 Jahre Verwertungspflicht nach Zuwendungsbescheid (v. 09.09.2022, Aktenzeichen: 10.08.18.7-22.28)

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": 10 Jahre nach Guter wissenschaftlicher Praxis und FHP-Richtlinie, keine Angabe in LUH-Richtlinie, 2 Jahre Verwertungspflicht nach Zuwendungsbescheid (v. 09.09.2022, Aktenzeichen: 10.08.18.7-22.28)

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationvisualisierung": 10 Jahre nach Guter wissenschaftlicher Praxis und FHP-Richtlinie, keine Angabe in LUH-Richtlinie, 2 Jahre Verwertungspflicht nach Zuwendungsbescheid (v. 09.09.2022, Aktenzeichen: 10.08.18.7-22.28)

Wie lange sollen die Daten nach Projektende (nach)nutzbar sein?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": 10 Jahre

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": 10 Jahre

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": 10 Jahre

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationvisualisierung": 10 Jahre

Wo werden die Daten (einschließlich Metadaten, Dokumentation und ggf. relevantem Code bzw. relevanter Software) nach Projektende gespeichert bzw. archiviert?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Generisches Datenrepositorium Zenodo (<https://zenodo.org/>)

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Generisches Datenrepositorium Zenodo (<https://zenodo.org/>)

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Generisches Datenrepositorium Zenodo (<https://zenodo.org/>)

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Generisches Datenrepositorium Zenodo (<https://zenodo.org/>)

Handelt es sich dabei um ein zertifiziertes Repositorium oder Datenzentrum (z.B. durch das Core Trust Seal, nestor-Siegel oder ISO 16363)?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Nein. Zenodo ist nicht zertifiziert, wird aber vom CERN Data Centre betrieben und vom CERN, OpenAIRE und der Europäischen Kommission gefördert, weshalb es als vertrauenswürdig einzustufen ist (<https://about.zenodo.org/policies/>).

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Nein. Zenodo ist nicht zertifiziert, wird aber vom CERN Data Centre betrieben und vom CERN, OpenAIRE und der Europäischen Kommission gefördert, weshalb es als vertrauenswürdig einzustufen ist (<https://about.zenodo.org/policies/>).

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Nein. Zenodo ist nicht zertifiziert, wird aber vom CERN Data Centre betrieben und vom CERN, OpenAIRE und der Europäischen Kommission gefördert, weshalb es als vertrauenswürdig einzustufen ist (<https://about.zenodo.org/policies/>).

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Nein. Zenodo ist nicht zertifiziert, wird aber vom CERN Data Centre betrieben und vom CERN, OpenAIRE und der Europäischen Kommission gefördert, weshalb es als vertrauenswürdig einzustufen ist (<https://about.zenodo.org/policies/>).

Sperrfrist

Sollen die Daten erst nach Ablauf einer Sperrfrist zugänglich gemacht werden? Falls ja, warum? Wie lang soll die Sperrfrist sein?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Die Daten sind sofort nach der Veröffentlichung zugänglich.

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Die Daten sind sofort nach der Veröffentlichung zugänglich.

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Die Daten sind sofort nach der Veröffentlichung zugänglich.

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Die Daten sind sofort nach der Veröffentlichung zugänglich.

Wann nutzbar

Wann sind die Forschungsdaten für Dritte nutzbar?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": 19. März 2026

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": 19. März 2026

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": 19. März 2026

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": 19. März 2026

Verantwortlichkeiten und Ressourcen

Gesamtverantwortung

Welche Personen oder Institutionen sind verantwortlich für die Projektkoordination?

- Prof. Dr.-Ing. Michael Prytula, Fachhochschule Potsdam
- Prof. Dipl.-Ing. Tim Rieniets, Leibniz Universität Hannover

Projektpartner

Projektpartner

Projektpartner "FH Potsdam": Fachhochschule Potsdam

Projektpartner "LU Hannover": Leibniz Universität Hannover

Wer ist bei diesem Partner der/die Ansprechpartner/in für das Datenmanagement?

Projektpartner "FH Potsdam": Prof. Dr.-Ing. Michael Prytula, michael.prytula@fh-potsdam.de

Projektpartner "LU Hannover": Prof. Dipl.-Ing. Tim Rieniets, rieniets@staedtebau.uni-hannover.de

Spezielle Verantwortlichkeiten

Wer ist verantwortlich für die Erstellung der Backups?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": IT-Service der Fachhochschule Potsdam (Backups erfolgen automatisiert)

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": IT-Service der Fachhochschule Potsdam (Backups erfolgen automatisiert)

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": IT-Service der Fachhochschule Potsdam (Backups erfolgen automatisiert)

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": IT-Service der Fachhochschule Potsdam (Backups erfolgen automatisiert)

Wer ist verantwortlich für die Datendokumentation?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Prof. Dr.-Ing. Michael Prytula

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Prof. Dr.-Ing. Michael Prytula

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Prof. Dr.-Ing. Michael Prytula

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Prof. Dr.-Ing. Michael Prytula

Wer ist nach Ende der Laufzeit des Projekts für das Kuratieren der Daten verantwortlich?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Übergabe an Repository: Prof. Dr.-Ing. Michael Prytula, danach Service des Repositorys Zenodo

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Übergabe an Repository: Prof. Dr.-Ing. Michael Prytula, danach Service des Repositorys Zenodo

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Übergabe an Repository: Prof. Dr.-Ing. Michael Prytula, danach Service des Repositorys Zenodo

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationvisualisierung": Übergabe an Repository: Prof. Dr.-Ing. Michael Prytula, danach Service des Repositorys Zenodo

Kosten

Welcher Personalaufwand für das Datenmanagement entsteht im Rahmen der Erhebung, Erstellung oder Akquise der Daten im Projekt?

4 PM

Welche Sachkosten für das Datenmanagement entstehen im Rahmen der Erhebung, Erstellung oder Akquise der Daten im Projekt?

Keine.

Welcher Personalaufwand für das Datenmanagement entsteht im Zusammenhang mit der Nutzung der Daten im Projekt?

Keiner.

Welche Sachkosten für das Datenmanagement entstehen im Zusammenhang mit der Nutzung der Daten im Projekt?

Keine.

Welcher Personalaufwand entsteht im Zusammenhang mit der Speicherung der Daten während des Projektes?

Keiner.

Welche Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit der Speicherung der Datensätze während des Projektes?

Keine.

Welcher Personalaufwand entsteht im Zusammenhang mit der Datendokumentation und der Erstellung der Metadaten im Projekt?

1.9 PM

Welche Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit der Dokumentation und der Erstellung von Metadaten im Projekt?

Keine.

Welcher Personalaufwand entsteht im Zusammenhang mit der Vergabe von persistenten Identifikatoren im Projekt?

Keiner.

Welche Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit persistenten Identifikatoren im Projekt?

Keine.

Welcher Personalaufwand entsteht für die Anonymisierung von sensiblen Daten im Projekt?

Keiner.

Welche Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit der Anonymisierung von sensiblen Daten im Projekt?

Keine.

Welcher Personalaufwand entsteht im Zusammenhang mit weiteren (nicht-technischen) Sicherheitsmaßnahmen für sensible Daten im Projekt?

Keiner.

Wie hoch sind die Sachkosten für weitere (nicht-technische) Sicherheitsmaßnahmen für sensible Daten im Projekt?

Keine.

Welcher Personalaufwand entsteht im Zusammenhang mit Urheber- oder verwandten Schutzrechten im Projekt?

Keiner.

Welche Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit Urheber- und verwandten Schutzrechten im Projekt?

Keine.

Welcher Personalaufwand entsteht im Zusammenhang mit Langzeitarchivierung für dieses Projekt?

Keiner.

Welche Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit Langzeitarchivierung für dieses Projekt?

Keine.

Infrastrukturressourcen

In welchem Umfang werden Infrastrukturressourcen benötigt (CPU-Stunden, Bandbreite, Speicherplatz etc.)?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Die üblichen Infrastrukturressourcen des Arbeitsplatzes reichen aus.

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Die üblichen Infrastrukturreourcen des Arbeitsplatzes reichen aus.

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Die üblichen Infrastrukturreourcen des Arbeitsplatzes reichen aus.

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Die üblichen Infrastrukturreourcen des Arbeitsplatzes reichen aus.

Physische Objekte

Nachnutzbarmachung

Welche physischen Objekte entstehen im Projekt? Welche dieser Objekte sollen nachnutzbar gemacht werden und wie soll das geschehen?

Keine.

Kosten

Welcher Personalaufwand entsteht im Zusammenhang mit der Nachnutzbarmachung physischer Objekte, die im Projekt erzeugt werden?

Trifft nicht zu.

Welche Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit der Nachnutzbarmachung physischer Objekte, die im Projekt erzeugt werden?

Trifft nicht zu.

Anhang 2

Screenshots von Tabellenblätter in FD 3_Bilanzierungstool

Q-LCA - FD3_Bilanzierungstool

Forschungsdaten zum Forschungsprojekt

Q-LCA- Analyse der ökologischen Auswirkungen unterschiedlicher Siedlungstypen in Neubauquartieren über ihren Lebenszyklus

Autorinnen und Autoren:

Michael Prytula
Tim Rieniets
Jana Hack
Joachim Rosenberger
Luiza Stallmann
Niclas Gebhardt

Fachhochschule Potsdam
Leibniz Universität Hannover

T

Titelblatt

01

Darstellungen

0 - Darstellungen

1 - Eingabematrix

2 - Flächen

3 - Materialdaten

4 - Gebäudebetrieb

5 - Abs_Kod_Matrix_Segment

02

Siedlung_
Eingabe

A1:H1 Eingabe allgemeine Projektdaten

Eingabe allgemeine Projektdaten

Anleitung:
1) Unterscheidbare Teilbereiche der Siedlung festlegen und ausmessen. 2) Teilbereiche anhand der Flächen sowie der 6 Gebäude- und Infrastrukturparameter modellieren. 3) Nutzstrom in der Berechnung in- oder exkludieren
4) Das Ökobilanzergebnis dem Reiter "Ergebnis" entnehmen

Kennwert	Siedlungsbereich 1	Siedlungsbereich 2	Siedlungsbereich 3	Siedlungsbereich 4	Siedlungsbereich 5	Siedlungsbereich 6	
Nutzungsdauer (Jahre)	50						
Fläche (ha)	5,6	1	0,3	0,8	0,9	0,1	
Gebäude	Gebäudetyp	Einfamilienhaus	Zeilenhaus	Doppelhaus	Reihenhaus	Zeilenhaus	Zeilenhaus
	Bauweise	Holzbauweise	Holzbauweise	Holzbauweise	Holzbauweise	Holzbauweise	Holzbauweise
	Energiebedarf (kWh)	30 kWh	30 kWh				
Versorgungsart	LW Wärmepumpe	LW Wärmepumpe	LW Wärmepumpe	LW Wärmepumpe	LW Wärmepumpe	LW Wärmepumpe	
Infrastruktur	Dichte	Gering	Hoch	Hoch	Mittel	Mittel	Mittel
	Erschließungstyp	Schleufe	Schleufe	Schleufe	Schleufe	Schleufe	Sackgasse
Inkl. Nutzstrom	Nein						

Beispiel Aufteilung

Zusammensetzung der Siedlung

64%	11%	3%	9%	10%	1%

0 - Darstellungen

1 - Eingabematrix

2 - Flächen

3 - Materialdaten

4 - Gebäudebetrieb

5 - Abs_Kod_Matrix_Segment

At:O1 Tabelle 5 - Ergebnis

		A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Tabelle 5 - Ergebnis									
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

14 - NGF_Diagramme_Mittelwert.Siedlung 15 - Pers_Diagramme_Mittelwert.Siedlung 20 - Ergebnis Siedlung Kopie von 20 - Ergebnis Siedlung

At:B1

		A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Z	AA	AB	AC	AD	
1	Tabelle 2: Flächen																												
2	Gesamt																												
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
17																													
18																													
19																													
20																													
21																													
22																													
23																													
24																													

0 - Darstellungen 1 - Eingabematrix 2 - Flächen 3 - Materialdaten 4 - Gebäudebetrieb 5 - Abs_Kod_Matrix_Segment

A1 Tabelle 3 - Materialdatenbank

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	I
1	Tabelle 3 - Materialdatenbank																
2	*GWP in kg CO2-Äq/m2 NRF*a																
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	

0 - Darstellungen 1 - Eingabematrix 2 - Flächen 3 - Materialdaten 4 - Gebäudebetrieb 5 - Abs_Kod_Matrix_Segment

A1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2											
3	B6-Code	Typ	Heizwärmebedarf	Versorgungsart	Strombedarf (kWh/EW*a)	Strombedarf (kgCO2-äq/EW*a)	GWP pro kWh (kgCO2-äq/kWh)				
4	E15L		15 kWh	LW Wärmepumpe	1.551		0				
5	E15E		15 kWh	Erdgas	1.551		0				
6	E15N		15 kWh	Nahwärme kalt	1.551		0				
7	E30L		30 kWh	LW Wärmepumpe	1.551		0				
8	E30E		30 kWh	Erdgas	1.551		0				
9	E30N		30 kWh	Nahwärme kalt	1.551		0				
10	E70L		70 kWh	LW Wärmepumpe	1.551		0				
11	E70E		70 kWh	Erdgas	1.551		0				
12	E70N		70 kWh	Nahwärme kalt	1.551		0				
13	D15L		15 kWh	LW Wärmepumpe	1.551		0				
14	D15E		15 kWh	Erdgas	1.551		0				
15	D15N		15 kWh	Nahwärme kalt	1.551		0				
16	D30L		30 kWh	LW Wärmepumpe	1.551		0				
17	D30E		30 kWh	Erdgas	1.551		0				
18	D30N		30 kWh	Nahwärme kalt	1.551		0				
19	D70L		70 kWh	LW Wärmepumpe	1.551		0				
20	D70E		70 kWh	Erdgas	1.551		0				
21	D70N		70 kWh	Nahwärme kalt	1.551		0				
22	R15L		15 kWh	LW Wärmepumpe	1.551		0				
23	R15E		15 kWh	Erdgas	1.551		0				
24	R15N		15 kWh	Nahwärme kalt	1.551		0				
25	R30L		30 kWh	LW Wärmepumpe	1.551		0				
26	R30E		30 kWh	Erdgas	1.551		0				

A1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1																				
2																				
3	Q-Code	Fla-Code	B6-Code	Dachform	Geschoss-Code	Dach-Code	Typ	Bauart	Energiebedarf	Typ	Bauart	Energiebedarf	Versorgungsart	Dichte	Erschließung (Segm.)	Erschließung (Sied.)	GWP	GWP für Bauwerk (KG 300)		
4	EH15NgGi	EgKr	E15N	Sattel	1,5	gering	Hg15	HS15	EFH	Holz	15 kWh	15 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	27.982,87	9624,9		
5	EH15LgGi	EgKr	E15L	Sattel	1,5	gering	Hg15	HS15	EFH	Holz	15 kWh		LW Wärmepumpe	gering	Kreuzung	Gitter	19.302,12	9624,9		
6	EH15EgGi	EgKr	E15E	Sattel	1,5	gering	Hg15	HS15	EFH	Holz	15 kWh		Erdgas	gering	Kreuzung	Gitter	23.024,74	9624,9		
7	EH30NgGi	EgKr	E30N	Sattel	1,5	gering	Hg30	HS30	EFH	Holz	30 kWh	30 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	29.447,36	9299,1		
8	EH30LgGi	EgKr	E30L	Sattel	1,5	gering	Hg30	HS30	EFH	Holz	30 kWh		LW Wärmepumpe	gering	Kreuzung	Gitter	21.203,57	9299,1		
9	EH30EgGi	EgKr	E30E	Sattel	1,5	gering	Hg30	HS30	EFH	Holz	30 kWh		Erdgas	gering	Kreuzung	Gitter	26.626,49	9299,1		
10	EH70NgGi	EgKr	E70N	Sattel	1,5	gering	Hg70	HS70	EFH	Holz	70 kWh	70 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	33.934,54	8932,6		
11	EH70LgGi	EgKr	E70L	Sattel	1,5	gering	Hg70	HS70	EFH	Holz	70 kWh		LW Wärmepumpe	gering	Kreuzung	Gitter	26.855,66	8932,6		
12	EH70EgGi	EgKr	E70E	Sattel	1,5	gering	Hg70	HS70	EFH	Holz	70 kWh		Erdgas	gering	Kreuzung	Gitter	36.733,43	8932,6		
13	EM15NgGi	EgKr	E15N	Sattel	1,5	gering	Mg15	MS15	EFH	Massiv	15 kWh	15 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	29.785,03	11427,1		
14	EM15LgGi	EgKr	E15L	Sattel	1,5	gering	Mg15	MS15	EFH	Massiv	15 kWh		LW Wärmepumpe	gering	Kreuzung	Gitter	21.104,28	11427,1		
15	EM15EgGi	EgKr	E15E	Sattel	1,5	gering	Mg15	MS15	EFH	Massiv	15 kWh		Erdgas	gering	Kreuzung	Gitter	24.826,90	11427,1		
16	EM30NgGi	EgKr	E30N	Sattel	1,5	gering	Mg30	MS30	EFH	Massiv	30 kWh	30 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	31.223,08	11074,8		
17	EM30LgGi	EgKr	E30L	Sattel	1,5	gering	Mg30	MS30	EFH	Massiv	30 kWh		LW Wärmepumpe	gering	Kreuzung	Gitter	22.979,29	11074,8		
18	EM30EgGi	EgKr	E30E	Sattel	1,5	gering	Mg30	MS30	EFH	Massiv	30 kWh		Erdgas	gering	Kreuzung	Gitter	28.402,21	11074,8		
19	EM70NgGi	EgKr	E70N	Sattel	1,5	gering	Mg70	MS70	EFH	Massiv	70 kWh	70 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	35.525,16	10523,2		
20	EM70LgGi	EgKr	E70L	Sattel	1,5	gering	Mg70	MS70	EFH	Massiv	70 kWh		LW Wärmepumpe	gering	Kreuzung	Gitter	28.446,28	10523,2		
21	EM70EgGi	EgKr	E70E	Sattel	1,5	gering	Mg70	MS70	EFH	Massiv	70 kWh		Erdgas	gering	Kreuzung	Gitter	38.324,05	10523,2		
22	DH15NgGi	DgKr	D15N	Sattel	1,5	gering	Hg15	HS15	DH	Holz	15 kWh	15 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	30.362,92	10444,1		
23	DH15LgGi	DgKr	D15L	Sattel	1,5	gering	Hg15	HS15	DH	Holz	15 kWh		LW Wärmepumpe	gering	Kreuzung	Gitter	20.968,35	10444,1		
24	DH15EgGi	DgKr	D15E	Sattel	1,5	gering	Hg15	HS15	DH	Holz	15 kWh		Erdgas	gering	Kreuzung	Gitter	25.011,43	10444,1		
25	DH30NgGi	DgKr	D30N	Sattel	1,5	gering	Hg30	HS30	DH	Holz	30 kWh		Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	32.165,13	10109,7		

R2:R3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1																				
2	Siedlungs-Code	Flächen-Code	B6-Code	Dachform	Gesch		Dach-Code	Typ	Bauart	Energiebedarf	Typ	Bauart	Energiebedarf	Versorgungsart	Dichte	Erschließung (Segm.)	Erschließung (Sied.)	GWP	GWP für Bauwerk (KG 300)	En
3																				
4	EH15NgGi	EgGi	E15N	Sattel	1,5	gering	Hg15	HS15	EFH	Holz	15 kWh	15 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	167.897	57749,4		
5	EH15LgGi	EgGi	E15L	Sattel	1,5	gering	Hg15	HS15	EFH	Holz	15 kWh		LW Wärmepumpe	gering	Kreuzung	Gitter	115.813	57749,4		
6	EH15EgGi	EgGi	E15E	Sattel	1,5	gering	Hg15	HS15	EFH	Holz	15 kWh		Erdgas	gering	Kreuzung	Gitter	138.148	57749,4		
7	EH30NgGi	EgGi	E30N	Sattel	1,5	gering	Hg30	HS30	EFH	Holz	30 kWh	30 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	176.684	55794,7		
8	EH30LgGi	EgGi	E30L	Sattel	1,5	gering	Hg30	HS30	EFH	Holz	30 kWh		LW Wärmepumpe	gering	Kreuzung	Gitter	127.221	55794,7		
9	EH30EgGi	EgGi	E30E	Sattel	1,5	gering	Hg30	HS30	EFH	Holz	30 kWh		Erdgas	gering	Kreuzung	Gitter	159.759	55794,7		
10	EH70NgGi	EgGi	E70N	Sattel	1,5	gering	Hg70	HS70	EFH	Holz	70 kWh	70 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	203.607	53595,7		
11	EH70LgGi	EgGi	E70L	Sattel	1,5	gering	Hg70	HS70	EFH	Holz	70 kWh		LW Wärmepumpe	gering	Kreuzung	Gitter	161.134	53595,7		
12	EH70EgGi	EgGi	E70E	Sattel	1,5	gering	Hg70	HS70	EFH	Holz	70 kWh		Erdgas	gering	Kreuzung	Gitter	220.401	53595,7		
13	EM15NgGi	EgGi	E15N	Sattel	1,5	gering	Mg15	MS15	EFH	Massiv	15 kWh	15 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	178.710	68562,4		
14	EM15LgGi	EgGi	E15L	Sattel	1,5	gering	Mg15	MS15	EFH	Massiv	15 kWh		LW Wärmepumpe	gering	Kreuzung	Gitter	126.626	68562,4		
15	EM15EgGi	EgGi	E15E	Sattel	1,5	gering	Mg15	MS15	EFH	Massiv	15 kWh		Erdgas	gering	Kreuzung	Gitter	148.961	68562,4		
16	EM30NgGi	EgGi	E30N	Sattel	1,5	gering	Mg30	MS30	EFH	Massiv	30 kWh	30 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	187.338	66449,0		
17	EM30LgGi	EgGi	E30L	Sattel	1,5	gering	Mg30	MS30	EFH	Massiv	30 kWh		LW Wärmepumpe	gering	Kreuzung	Gitter	137.876	66449,0		
18	EM30EgGi	EgGi	E30E	Sattel	1,5	gering	Mg30	MS30	EFH	Massiv	30 kWh		Erdgas	gering	Kreuzung	Gitter	170.413	66449,0		
19	EM70NgGi	EgGi	E70N	Sattel	1,5	gering	Mg70	MS70	EFH	Massiv	70 kWh	70 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	213.511	63139,4		
20	EM70LgGi	EgGi	E70L	Sattel	1,5	gering	Mg70	MS70	EFH	Massiv	70 kWh		LW Wärmepumpe	gering	Kreuzung	Gitter	170.678	63139,4		
21	EM70EgGi	EgGi	E70E	Sattel	1,5	gering	Mg70	MS70	EFH	Massiv	70 kWh		Erdgas	gering	Kreuzung	Gitter	229.944	63139,4		
22	DH15NgGi	DgGi	D15N	Sattel	1,5	gering	Hg15	HS15	DH	Holz	15 kWh	15 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	182.177	62664,5		
23	DH15LgGi	DgGi	D15L	Sattel	1,5	gering	Hg15	HS15	DH	Holz	15 kWh		LW Wärmepumpe	gering	Kreuzung	Gitter	125.810	62664,5		
24	DH15EgGi	DgGi	D15E	Sattel	1,5	gering	Hg15	HS15	DH	Holz	15 kWh		Erdgas	gering	Kreuzung	Gitter	150.069	62664,5		
25	DH30NgGi	DgGi	D30N	Sattel	1,5	gering	Hg30	HS30	DH	Holz	30 kWh		Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	192.991	60657,9		

A1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T			
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
3	Quartiers-Code	Flächen-Code	Typ	Bauart	Energiebedarf	Typ	Bauart	Energiebedarf	Versorgungsart	Dichte	Erschließung (Segm.)	Erschließung (Sied.)	GWP	GWP für Bauwerk (KG 300)	310 Erdrauhub Keller	322 Bodenplatte	325 Bodenbelag	331 Außenwand	334 Außen-Türen	338 Kellertüre			
4	EH15NGGI	EGGI	EFH	Holz	15 kWh	Einfamilienhaus	Holz	15 kWh	Nahwärme kalt	Gering	Kreuzung	Gitter	17,9	6,2	0,0	1,4	0,6	0,8	0,1				
5	EH15LGGI	EGGI	EFH	Holz	15 kWh			LW Wärmepumpe	Gering	Kreuzung	Gitter	12,3	6,2	0,0	1,4	0,6	0,8	0,1					
6	EH15EGGI	EGGI	EFH	Holz	15 kWh			Erdgas	Gering	Kreuzung	Gitter	14,7	6,2	0,0	1,4	0,6	0,8	0,1					
7	EH30NGGI	EGGI	EFH	Holz	30 kWh			30 kWh	Nahwärme kalt	Gering	Kreuzung	Gitter	18,8	5,9	0,0	1,3	0,6	0,7	0,1				
8	EH30LGGI	EGGI	EFH	Holz	30 kWh				LW Wärmepumpe	Gering	Kreuzung	Gitter	13,6	5,9	0,0	1,3	0,6	0,7	0,1				
9	EH30EGGI	EGGI	EFH	Holz	30 kWh				Erdgas	Gering	Kreuzung	Gitter	17,0	5,9	0,0	1,3	0,6	0,7	0,1				
10	EH70NGGI	EGGI	EFH	Holz	70 kWh				70 kWh	Nahwärme kalt	Gering	Kreuzung	Gitter	21,7	5,7	0,0	1,2	0,6	0,7	0,1			
11	EH70LGGI	EGGI	EFH	Holz	70 kWh					LW Wärmepumpe	Gering	Kreuzung	Gitter	17,2	5,7	0,0	1,2	0,6	0,7	0,1			
12	EH70EGGI	EGGI	EFH	Holz	70 kWh					Erdgas	Gering	Kreuzung	Gitter	23,5	5,7	0,0	1,2	0,6	0,7	0,1			
13	EM15NGGI	EGGI	EFH	Massiv	15 kWh			Massiv	15 kWh	Nahwärme kalt	Gering	Kreuzung	Gitter	19,1	7,3	0,0	1,4	0,6	1,7	0,1			
14	EM15LGGI	EGGI	EFH	Massiv	15 kWh					LW Wärmepumpe	Gering	Kreuzung	Gitter	13,5	7,3	0,0	1,4	0,6	1,7	0,1			
15	EM15EGGI	EGGI	EFH	Massiv	15 kWh					Erdgas	Gering	Kreuzung	Gitter	15,9	7,3	0,0	1,4	0,6	1,7	0,1			
16	EM30NGGI	EGGI	EFH	Massiv	30 kWh		30 kWh			Nahwärme kalt	Gering	Kreuzung	Gitter	20,0	7,1	0,0	1,3	0,6	1,6	0,1			
17	EM30LGGI	EGGI	EFH	Massiv	30 kWh					LW Wärmepumpe	Gering	Kreuzung	Gitter	14,7	7,1	0,0	1,3	0,6	1,6	0,1			
18	EM30EGGI	EGGI	EFH	Massiv	30 kWh					Erdgas	Gering	Kreuzung	Gitter	18,2	7,1	0,0	1,3	0,6	1,6	0,1			
19	EM70NGGI	EGGI	EFH	Massiv	70 kWh				70 kWh	Nahwärme kalt	Gering	Kreuzung	Gitter	22,7	6,7	0,0	1,2	0,6	1,4	0,1			
20	EM70LGGI	EGGI	EFH	Massiv	70 kWh					LW Wärmepumpe	Gering	Kreuzung	Gitter	18,2	6,7	0,0	1,2	0,6	1,4	0,1			
21	EM70EGGI	EGGI	EFH	Massiv	70 kWh					Erdgas	Gering	Kreuzung	Gitter	24,5	6,7	0,0	1,2	0,6	1,4	0,1			
22	DH15NGGI	DGGI	DH	Holz	15 kWh		15 kWh		Nahwärme kalt	Gering	Kreuzung	Gitter	16,6	5,7	0,0	1,4	0,6	0,6	0,1				
23	DH15LGGI	DGGI	DH	Holz	15 kWh				LW Wärmepumpe	Gering	Kreuzung	Gitter	11,5	5,7	0,0	1,4	0,6	0,6	0,1				
24	DH15EGGI	DGGI	DH	Holz	15 kWh				Erdgas	Gering	Kreuzung	Gitter	13,7	5,7	0,0	1,4	0,6	0,6	0,1				

A1:M1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1	Siedlungsebene																
2	alle Werte entsprechen dem GWP in kg CO ₂ -äq*a für die Siedlungsstruktur																
3	Infrastruktur																
4	Gebäude		Dichte	Geringe Dichte			Mittlere Dichte			Hohe Dichte			GWP [kg CO ₂ -äq*a]				
5	Typ	Bauart	Energiebedarf	Erschließung			Gitter			Schlaufe			Sackgasse			Min	10f
6				Versorgungsart			Gitter			Schlaufe			Sackgasse			Mittelwert	60f
7	Einfamilienhaus	Holz	15 kWh	LW Wärmepumpe	115.813	96.521	96.492	158.625	129.084	121.441	200.174	162.950	153.894	Max	2.87f		
8				Nahwärme kalt	167.897	140.927	140.778	206.975	168.767	158.526	256.695	213.660	201.035				
9				Erdgas	138.148	115.830	115.794	193.058	157.746	148.188	249.267	202.696	191.281				
10			30 kWh	LW Wärmepumpe	127.221	106.403	106.374	177.656	144.944	136.239	228.788	185.946	175.543				
11				Nahwärme kalt	176.684	148.538	148.389	221.790	181.114	170.045	279.139	231.662	217.984				
12				Erdgas	159.759	134.550	134.514	228.428	187.221	175.691	301.721	244.992	231.096				
13		70 kWh	LW Wärmepumpe	161.134	135.779	135.750	232.490	190.639	178.877	309.497	251.091	236.865					
14			Nahwärme kalt	203.607	171.861	171.711	265.379	217.438	203.940	343.395	283.487	266.770					
15			Erdgas	220.401	187.371	187.335	326.933	269.309	252.287	446.274	361.820	341.060					
16		Massiv	15 kWh	LW Wärmepumpe	126.626	105.893	105.863	179.121	146.164	137.383	221.829	182.204	171.944				
17				Nahwärme kalt	178.710	150.299	150.150	227.472	185.848	174.468	278.349	232.914	219.086				
18				Erdgas	148.961	125.202	125.166	213.555	174.826	164.130	270.921	221.950	209.331				
19	30 kWh		LW Wärmepumpe	137.876	115.637	115.608	197.829	161.755	151.929	250.113	204.902	193.315					
20			Nahwärme kalt	187.338	157.773	157.623	241.963	197.924	185.735	300.464	250.618	235.755					
21			Erdgas	170.413	143.784	143.748	248.601	204.032	191.382	323.047	263.948	248.867					
22	70 kWh	LW Wärmepumpe	170.678	144.051	144.021	250.398	205.563	192.806	328.523	267.962	252.683						
23		Nahwärme kalt	213.151	180.132	179.983	283.287	232.362	217.868	362.421	300.358	282.588						
24		Erdgas	229.944	195.642	195.606	344.841	284.232	266.216	465.299	378.691	356.877						
25	15 kWh	LW Wärmepumpe	125.810	119.075	119.041	189.369	168.671	140.715	264.497	225.404	193.016						
26		Nahwärme kalt	182.177	174.239	174.203	248.604	222.067	184.720	347.235	296.388	253.330						

A1:M1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Siedlungsebene																	
2	alle Werte entsprechen dem GWP in kg CO ₂ -äq/m ² NRF*a für die Siedlungsstruktur																	
3	Infrastruktur																	
4	Gebäude		Dichte	Geringe Dichte			Mittlere Dichte			Hohe Dichte			GWP [kg CO ₂ -äq/m ² NRF*a]					
5	Typ	Bauart	Energiebedarf	Erschließung			Gitter			Schlaufe			Sackgasse			Min	9,2	
6				Versorgungsart			Gitter			Schlaufe			Sackgasse			Mittelwert	15,8	
7	Einfamilienhaus	Holz	15 kWh	LW Wärmepumpe	12,3	11,9	11,9	11,3	11,0	11,1	10,2	10,2	10,3	Max	26,77			
8				Nahwärme kalt	17,9	17,3	17,3	14,7	14,4	14,5	13,0	13,4	13,4					
9				Erdgas	14,7	14,3	14,3	13,7	13,5	13,6	12,7	12,7	12,8					
10			30 kWh	LW Wärmepumpe	13,6	13,1	13,1	12,6	12,4	12,5	11,6	11,7	11,7					
11				Nahwärme kalt	18,8	18,3	18,3	15,8	15,5	15,5	14,2	14,5	14,5					
12				Erdgas	17,0	16,6	16,6	16,2	16,0	16,1	15,3	15,4	15,4					
13		70 kWh	LW Wärmepumpe	17,2	16,7	16,7	16,5	16,3	16,4	15,7	15,8	15,8						
14			Nahwärme kalt	21,7	21,2	21,1	18,9	18,6	18,6	17,4	17,8	17,8						
15			Erdgas	23,5	23,1	23,1	23,2	23,0	23,1	22,7	22,7	22,7						
16		Massiv	15 kWh	LW Wärmepumpe	13,5	13,0	13,0	12,7	12,5	12,6	11,3	11,4	11,5					
17				Nahwärme kalt	19,1	18,5	18,5	16,2	15,9	16,0	14,1	14,6	14,6					
18				Erdgas	15,9	15,4	15,4	15,2	14,9	15,0	13,8	13,9	14,0					
19	30 kWh		LW Wärmepumpe	14,7	14,2	14,2	14,1	13,8	13,9	12,7	12,9	12,9						
20			Nahwärme kalt	20,0	19,4	19,4	17,2	16,9	17,0	15,3	15,7	15,7						
21			Erdgas	18,2	17,7	17,7	17,7	17,4	17,5	16,4	16,6	16,6						
22	70 kWh	LW Wärmepumpe	18,2	17,7	17,7	17,8	17,5	17,6	16,7	16,8	16,8							
23		Nahwärme kalt	22,7	22,2	22,2	20,1	19,8	19,9	18,4	18,8	18,8							
24		Erdgas	24,5	24,1	24,1	24,5	24,3	24,3	23,6	23,8	23,8							
25	us	15 kWh	LW Wärmepumpe	11,5	10,9	11,0	10,4	10,1	10,3	9,7	9,5	9,6						
26			Nahwärme kalt	16,6	15,9	16,1	13,6	13,3	13,5	12,7	12,5	12,6						
27			Erdgas	13,7	13,1	13,3	12,7	12,4	12,6	12,0	11,9	12,0						
28		30 kWh	LW Wärmepumpe	12,8	12,1	12,3	11,7	11,4	11,6	11,1	11,0	11,1						
29			Nahwärme kalt	17,6	16,9	17,1	14,7	14,3	14,5	13,8	13,6	13,8						
30			Erdgas	16,1	15,4	15,6	15,2	14,9	15,1	14,7	14,6	14,7						

12

Pers_
Matrix_
Siedlung

At:M1 Siedlungsebene

alle Werte entsprechen dem GWP in kg CO₂-äq/Pers*a für die Siedlungsstruktur

Gebäude	Infrastruktur	Dichte Erschließung	Geringe Dichte			Mittlere Dichte			Hohe Dichte			
			Gitter	Schlaufe	Sackgasse	Gitter	Schlaufe	Sackgasse	Gitter	Schlaufe	Sackgasse	
Typ	Bauart	Energiebedarf	Versorgungsart									
Einfamilienhaus	Holz	15 kWh	LW Wärmepumpe	630	606	606	575	562	566	519	521	523
			Nahwärme kalt	913	885	884	751	734	739	665	684	684
			Erdgas	751	727	727	700	686	691	646	649	650
		30 kWh	LW Wärmepumpe	692	668	668	644	631	635	593	595	597
			Nahwärme kalt	961	932	931	804	788	793	723	741	741
			Erdgas	869	845	844	828	815	819	782	784	786
	70 kWh	LW Wärmepumpe	876	852	852	843	830	834	802	804	805	
		Nahwärme kalt	1.107	1.079	1.078	962	946	951	890	907	907	
		Erdgas	1.198	1.176	1.176	1.186	1.172	1.177	1.156	1.158	1.160	
	Massiv	15 kWh	LW Wärmepumpe	689	665	665	650	636	641	575	583	585
			Nahwärme kalt	972	943	943	825	809	814	721	745	745
			Erdgas	810	786	786	774	761	765	702	710	712
30 kWh		LW Wärmepumpe	750	726	726	717	704	709	648	656	657	
		Nahwärme kalt	1.019	990	989	877	861	866	778	802	802	
		Erdgas	927	903	902	901	888	893	837	845	846	
70 kWh	LW Wärmepumpe	928	904	904	908	895	899	851	858	859		
	Nahwärme kalt	1.159	1.131	1.130	1.027	1.011	1.016	939	961	961		
	Erdgas	1.250	1.228	1.228	1.250	1.237	1.241	1.205	1.212	1.213		
15 kWh	LW Wärmepumpe	540	511	519	488	474	483	454	447	452		
	Nahwärme kalt	782	748	757	641	624	635	596	587	593		

13

NUF_
Matrix_
Siedlung

At:M1 Siedlungsebene

alle Werte entsprechen dem GWP in kg CO₂-äq/m² NUF*a für die Siedlungsstruktur

Gebäude	Infrastruktur	Dichte Erschließung	Geringe Dichte			Mittlere Dichte			Hohe Dichte			
			Gitter	Schlaufe	Sackgasse	Gitter	Schlaufe	Sackgasse	Gitter	Schlaufe	Sackgasse	
Typ	Bauart	Energiebedarf	Versorgungsart									
Einfamilienhaus	Holz	15 kWh	LW Wärmepumpe	16,5	15,8	15,8	14,1	13,8	13,9	12,2	12,3	12,3
			Nahwärme kalt	23,9	23,1	23,1	18,4	18,0	18,1	15,6	16,1	16,1
			Erdgas	19,6	19,0	19,0	17,2	16,8	16,9	15,2	15,3	15,3
		30 kWh	LW Wärmepumpe	18,1	17,5	17,5	15,8	15,5	15,6	13,9	14,0	14,0
			Nahwärme kalt	25,1	24,4	24,4	19,7	19,3	19,4	17,0	17,4	17,4
			Erdgas	22,7	22,1	22,1	20,3	20,0	20,1	18,4	18,4	18,5
	70 kWh	LW Wärmepumpe	22,9	22,3	22,3	20,7	20,3	20,4	18,9	18,9	19,0	
		Nahwärme kalt	28,9	28,2	28,2	23,6	23,2	23,3	20,9	21,3	21,3	
		Erdgas	31,3	30,7	30,7	29,1	28,7	28,8	27,2	27,2	27,3	
	Massiv	15 kWh	LW Wärmepumpe	18,0	17,4	17,4	15,9	15,6	15,7	13,5	13,7	13,8
			Nahwärme kalt	25,4	24,7	24,6	20,2	19,8	19,9	17,0	17,5	17,5
			Erdgas	21,2	20,5	20,5	19,0	18,6	18,8	16,5	16,7	16,7
30 kWh		LW Wärmepumpe	19,6	19,0	19,0	17,6	17,3	17,4	15,2	15,4	15,5	
		Nahwärme kalt	26,6	25,9	25,9	21,5	21,1	21,2	18,3	18,9	18,9	
		Erdgas	24,2	23,6	23,6	22,1	21,8	21,9	19,7	19,9	19,9	
70 kWh	LW Wärmepumpe	24,3	23,6	23,6	22,3	21,9	22,0	20,0	20,2	20,2		
	Nahwärme kalt	30,3	29,6	29,5	25,2	24,8	24,9	22,1	22,6	22,6		
	Erdgas	32,7	32,1	32,1	30,6	30,3	30,4	28,4	28,5	28,6		
15 kWh	LW Wärmepumpe	15,3	14,5	14,7	13,0	12,6	12,9	11,6	11,4	11,5		
	Nahwärme kalt	22,2	21,2	21,5	17,0	16,6	16,9	15,2	15,0	15,2		

14

WE_
Matrix_
Siedlung

At:M1 Siedlungsebene

alle Werte entsprechen dem GWP in kg CO₂-äq/WE*a für die Siedlungsstruktur

Gebäude	Infrastruktur	Dichte Erschließung	Geringe Dichte			Mittlere Dichte			Hohe Dichte			
			Gitter	Schlaufe	Sackgasse	Gitter	Schlaufe	Sackgasse	Gitter	Schlaufe	Sackgasse	
Typ	Bauart	Energiebedarf	Versorgungsart									
Einfamilienhaus	Holz	15 kWh	LW Wärmepumpe	1.930	1.856	1.856	2.203	2.151	2.169	2.383	2.396	2.405
			Nahwärme kalt	2.798	2.710	2.707	2.875	2.813	2.831	3.056	3.142	3.141
			Erdgas	2.302	2.228	2.227	2.681	2.629	2.646	2.967	2.981	2.989
		30 kWh	LW Wärmepumpe	2.120	2.046	2.046	2.467	2.416	2.433	2.724	2.735	2.743
			Nahwärme kalt	2.945	2.857	2.854	3.080	3.019	3.037	3.323	3.407	3.406
			Erdgas	2.663	2.587	2.587	3.173	3.120	3.137	3.592	3.603	3.611
	70 kWh	LW Wärmepumpe	2.686	2.611	2.611	3.229	3.177	3.194	3.684	3.693	3.701	
		Nahwärme kalt	3.393	3.305	3.302	3.686	3.624	3.642	4.088	4.169	4.168	
		Erdgas	3.673	3.603	3.603	4.541	4.488	4.505	5.313	5.321	5.329	
	Massiv	15 kWh	LW Wärmepumpe	2.110	2.036	2.036	2.488	2.436	2.453	2.641	2.679	2.687
			Nahwärme kalt	2.979	2.890	2.887	3.159	3.097	3.115	3.314	3.425	3.423
			Erdgas	2.483	2.408	2.407	2.966	2.914	2.931	3.225	3.264	3.271
30 kWh		LW Wärmepumpe	2.298	2.224	2.223	2.748	2.696	2.713	2.978	3.013	3.021	
		Nahwärme kalt	3.122	3.034	3.031	3.361	3.299	3.317	3.577	3.686	3.684	
		Erdgas	2.840	2.765	2.764	3.453	3.401	3.418	3.846	3.882	3.889	
70 kWh	LW Wärmepumpe	2.845	2.770	2.770	3.478	3.426	3.443	3.911	3.941	3.948		
	Nahwärme kalt	3.553	3.464	3.461	3.935	3.873	3.891	4.315	4.417	4.415		
	Erdgas	3.832	3.762	3.762	4.789	4.737	4.754	5.539	5.569	5.576		
15 kWh	LW Wärmepumpe	1.747	1.654	1.680	1.973	1.917	1.954	2.204	2.167	2.193		
	Nahwärme kalt	2.530	2.420	2.448	2.590	2.523	2.566	2.894	2.850	2.879		

15

NGF_
Diagramme_
häufig.
Siedlung

16

NGF_
Diagramme_
Mittelwert.
Siedlung

17

Pers_
Diagramme_
Mittelwert.
Siedlung

